

Colophon / Colofón

Rutger Fuchs
Amsterdam,
Graphic Design / Diseño Gráfico

Miriam Halpern
Barcelona,
Spanish Translations/Traducciones al español

David Tompkins
New York City,
Copy Editor / Corrector

Rob Weiner
Marfa/New York City,
Editor

Emma Whelan
Marfa,
Assistant Editor / Editora Asistente

Credits / Créditos

Front cover, p. 1, 3, 4, 22–35, 53 (bottom two): Alex Marks, courtesy Chinati Foundation; p. 5: (left) courtesy Frank Lloyd Gallery; (right) Pablo Mason, courtesy Museum of Contemporary Art San Diego, Gift of Murray Gribin; p. 6: (left) courtesy Norton Simon Museum, Museum Purchase, Fellows Acquisition Fund; (right) Pablo Mason, courtesy Museum of Contemporary Art San Diego, downtown location; p. 7: courtesy Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts. Purchased; p. 8: (top) courtesy Hudson River Museum, Yonkers, New York; (left) Pablo Mason, courtesy Museum of Contemporary Art San Diego, downtown location; (right) courtesy Walker Art Museum, Minneapolis; p. 9: courtesy Getty Research Institute; p. 10: (top) Eric Sutherland, courtesy Walker Art Center, Minneapolis; (bottom), p. 11–12, 17: courtesy Larry Bell studio (top of p. 12) Tom Vinez; p. 13, 72: Pablo Mason, courtesy Museum of Contemporary Art San Diego, downtown location; p. 14: Emma Whelan, courtesy Chinati Foundation; p. 36–51, 81–85: courtesy Johnston Marklee studio; p. 53: (top) courtesy Chinati Foundation; p. 54: (left) Pablo Mason and Philipp Scholz Rittermann, courtesy Museum of Contemporary Art San Diego; (bottom) Douglas Tuck, (right and bottom) courtesy Chinati Foundation; p. 55: (top) Pablo Mason, courtesy Museum of Contemporary Art San Diego, Gift of Murray Gribin; (left) Hugh M. Davies, courtesy Museum of Contemporary Art San Diego, (right) courtesy Robert Irwin; p. 56: (top) courtesy Chinati Foundation; (bottom) courtesy Getty Research Institute; p. 59: courtesy Los Angeles County Museum of Art; p. 60–61: courtesy Robert Irwin and Garrett Airesearch Manufacturing Company; p. 64–67: courtesy Art Resource, Metropolitan Museum of Art; p. 69: Pablo Mason and Philipp Scholz Rittermann, courtesy Museum of Contemporary Art San Diego, Museum Purchase; p. 75–76 Douglas Tuck, courtesy Chinati Foundation; p. 87: Alex Marks, courtesy Chinati Foundation; p. 88: courtesy Jeff Elrod; p. 89: courtesy Sterling Ruby; p. 92–93: courtesy Daniel Turner; p. 94–95: courtesy Thomas Eggerer; p. 96–97: courtesy Monika Sosnowska; p. 98–99: courtesy Jeremy DePrez; p. 100–101: courtesy John Newman; p. 102–103: courtesy Jennifer Paige Cohen; p. 104: Emma Whelan, courtesy Chinati Foundation; p. 105: Lydia Cardenas, Sara Childress, Emma Whelan, Claire Taggart, courtesy Chinati Foundation; p. 106–110: Rae Anna Hample, Jennifer Boomer, Education, courtesy Chinati Foundation.

Larry Bell images © Larry Bell
Robert Irwin images © Robert Irwin
Donald Judd text on back cover © Judd Foundation
Charlotte Posenenske image © The Estate of Charlotte Posenenske, courtesy Mehdi Chouakri, Berlin and Peter Freeman, Inc.
All Donald Judd Artworks © Judd Foundation, licensed by VAGA, New York, NY
Courtesy Art Resource and Metropolitan Museum of Art
All other works © the artists

Docents / Guías del museo

Eugene Binder
Gabriela Carballo
Andrew Colarusso
Chris Cole
Karen Crenshaw
Rae Anna Hample
Glen Hanson
Chris Hillen
Lora Leos Loya
Myra Leos
Ian Lewis
Jessica Lutz
Ralph McKay
Clint Moore
Elizabeth Redding
Patrick Rivera
Emma Rogers
Sam Schonzeit
Diana Simard
Katie Smither
Nick Terry
Laura Tucker

Exhibition Guards / Vigilantes de las exposiciones

Eva Guevara
Tara Guevara
Jonathan Llenez
Roy Llenez
Charles Zapata

\$5.– Volume 20 / Volumen 20

October 2015 / Octubre de 2015
ISSN 1083-5555

©2015 The Chinati Foundation /
La Fundación Chinati, the artists and
authors / los artistas y autores.

This publication
has been generously
supported by

MARK MCCAIN

EMILY RAUH
PULITZER

MICHAEL AND NINA
ZILKHA

Board of Trustees / Consejo de administración

Brooke Alexander
New York City

Douglas Baxter
New York City

Shari D. Behnke
Seattle

Gabriel Catone
New York City

Lori Chemla
New York City

Andrew Cogan
New York City

Arlene Dayton
Dallas

Mack Fowler
Houston

Sam Hamilton
San Francisco

William B. Jordan
Dallas

Raoul Kennedy
San Francisco

Trey Laird
New York City

Michael Maharam
New York City

Anthony Meier
San Francisco

Noelle M. Reed
Houston

Annabelle Selldorf
New York

Sir Nicholas Serota
London

Richard Shiff
Austin

Catherine Walsh
New York City

Christopher Wool
New York City

Honorary Directors / Consejo directivo honorario

Rudi Fuchs
Amsterdam

Franz Meyer
(1919–2007)

Annalee Newman
(1909–2000)

Brydon Smith
Ottawa

—

Marianne Stockebrand
Director Emerita, Berlin

Staff / Personal

Alonzo Baeza
Facilities Associate /
Auxiliar de Instalaciones

Sara Childress
Development Coordinator /
Coordinadora de desarrollo

Gracie Conners
Bookkeeper / Contable

Matthew Goudeau
Development Director /
Director de desarrollo

Tara Guevara
Housekeeper /
Encargada de limpieza

Sandra Hinojos
Office Manager /
Directora de Oficina

Bettina Landgrebe
Director of Conservation /
Directora de Conservación

Robert Lara
Exhibition Custodian /
Conserje de exhibiciones

Lora Leos
Visitor Services Associate /
Auxiliar de servicios para visitantes

Miguel Leyva
Facilities Associate /
Auxiliar de Instalaciones

Eliseo Martinez
Foreman/Encargado

Jenny Moore
Director / Directora

Ann Marie Nafziger
Director of Programs /
Directora de programas

Karen Pate
Visitor Services Manager /
Responsable de servicios para visitantes

Patrick Rivera
Visitor Services Associate /
Auxiliar de servicios para visitantes

Michael Roch
Education Coordinator /
Coordinador de educación

Dan Shiman
Technology Specialist and Archivist /
Especialista en Tecnología y Archivista

Peter Stanley
Director of Facilities /
Director de instalaciones

Kelly Sudderth
CFO / Directora financiera

Edsel Vana
Accounting Manager /
Directora de contabilidad

Dirk Vaughan
Conservation Assistant /
Ayudante de Conservación

Rob Weiner
Associate Director /
Director Adjunto

Una manera de mirar las cosas no olvidándose de sus nombres

ADRIAN KOHN

... regarder, c'est-à-dire oublier les noms des choses que l'on voit

[... mirar, es decir, olvidarse de los nombres de las cosas que uno ve]

– Paul Valéry, 1936¹

Conocemos el azulado del cielo incluso antes de que lo conocemos como “azul,” y mucho menos como “cielo.”

– Robert Irwin, 1977²

SOMBRA, SCHLIEREN Y _____

En realidad, no estoy tan seguro de que mirar atentamente una cosa sea olvidarse de su nombre: el chiste apresurado de Valéry que así lo manifiesta parece eludir el problemático y siempre presente embrollo de visiones y de palabras.³ Porque, por mucho que lo intente, jamás me libero lo suficiente del lenguaje cuando asimulo una obra de arte de Irwin; estudiarla supone de alguna manera básica reconocer por su nombre aquello que ya tiene uno, o bien descubrir que lo que está allí todavía no tiene un nombre. Aunque, puede que Valéry lo malinterpretase a propósito. Él pudo haber querido interrumpir a cualquier precio nuestro hábito de mirar algo delante de nosotros solamente en aros de identificarlo y clasificarlo con un término. Ver de verdad una cosa, como así lo dice la afirmación, es totalmente diferente. Para hacerlo tenemos que captar aspectos que son imprevisibles de antemano, a pesar de nuestra familiaridad con la categoría de cosas parecidas a ella que su nombre designa. Pero incluso si esto es así, la palabra que tenemos para esa cosa en particular que es objeto de examen resulta útil. Mientras uno se dispone a ver una de las obras de Irwin, se pueden aventurar nombres o descripciones o metáforas y, habiendo hecho esto, a continuación intentar averiguar todo lo que todavía no se ha dicho. Ver su arte no implica tanto olvidarse de nombres como verificar los límites de lo que informan. Y escribir sobre ello significa decidirse por las mejores palabras que se puedan encontrar en previsión de sobrecargarlas a sabiendas. Cuando realmente alguien desea centrarse en el arte de Irwin, podría ser que se tenga que ajustar cómo se utiliza el lenguaje para que juegue un papel más notable que nunca. Tome *sombra*, el nombre que Irwin a menudo

menciona en sus discursos y escritos.⁴ Es un sustantivo muy común asignado a hechos cotidianos que vemos en condiciones de agruparse, y en consecuencia ignora mucho acerca de una sombra específica: tal y como se pretende de una palabra. Parece coherente escoger este término para nombrar un área de oscuridad arrojada sobre los terrenos del antiguo edificio hospitalario del Fuerte D. A. Russell y podríamos después intentar saber qué detalles se pierden de ese modo (fig. 1). Después de todo, el nombre no indica nada respecto al tamaño de esta sombra ante nosotros, nada de su forma, su ángulo, su color (¿se encuentra encima de los verdes y amarillos de la hierba bajo los pies o se extiende sobre el estuco beige y el hormigón gris de los muros de al lado?), nada de su valor (oscura en el centro, pero –y no de forma constante– menos hacia los bordes), su saturación (¿la falta de luz filtra gran parte del color o solamente un poco?), y su brillo (aquí una oscuridad brillante en el césped húmedo, allá una oscuridad plana en la tierra seca). Al buscar las muchas cualidades de una sombra determinada que el nombre habitual omite, puede que lleguemos a detectar algunas cualidades que no hubiéramos detectado en caso contrario. Como era de suponer, esta palabra, *sombra*, ha formado parte del inglés casi desde el principio.⁵ Y a lo largo de los siglos ha sido puntualmente adornada de significados, varios de los cuales aparecen en frases trilladas como *sombra de la guerra*, *sombra de una duda*, *más sombra que sustancia*, *la sombra de lo que fue*, y así sucesivamente. Estos modismos omiten nombrar un área oscura en el suelo que podemos ver, y en su lugar recurren a las operaciones no visuales de la metáfora: haciendo en cada caso una comparación implícita entre sombras y algo más basándose en una cualidad abstracta (arriba y respectivamente: el presentimiento, la ligereza, la irrealidad y la inferioridad) que se supone que debemos entender como elementos característicos de ambos. Tales inclinaciones hacia lo figurativo enturbian y enriquecen el término a la vez que transmiten lo enturbiado y enriquecido que ya está. Debemos tener todo esto presente cuando utilizamos *sombra* para nombrar a una sombra que yace ante nosotros en Marfa, Texas. La palabra excederá la cosa, revelando sólo un poco acerca de sus propiedades visuales

y tanto o más sobre las connotaciones no visuales que supuestamente comparte con otras cosas. Como mínimo, lo hará de forma sencilla. Esa es la posible ventaja de un sustantivo que es muy viejo, ordinario y dado a la abstracción: sabemos desde el principio que no debemos depender de él para una exposición exhaustiva de la visión real que nombra. Y esta desconfianza de la palabra, una vez la hemos escrito o hablado, puede servir como un indicador para pedirle más de lo que nos dice.

Ahora tome en consideración el nombre mucho más raro de otro fenómeno perfectamente normal en el que Irwin tenía interés, *schlieren*.⁶ Es evidente que éste es el término para estriaciones de una sustancia transparente que son visibles porque su composición o temperatura o presión, y por lo tanto su densidad, y por lo tanto su refracción de la luz, difieren de la del resto de la sustancia. Esas vetas onduladas que se arremolinan alrededor de la boquilla cuando se llena el depósito en el surtidor de gasolina, que fluyen por encima de una llama de una vela y que manan del capó de un coche aparcado recientemente o al ralentí: todos son *schlieren*. Aquí en Marfa, se trata de esas ondas que cuelgan en el aire sobre la tierra calentada por el sol (fig. 2). (En una nota aparte, las columnas de acrílico de Irwin de alrededor de 1970 hacen que suceda algo similar. Tuercen la luz y desde varias posiciones aparecen más como un bamboleo en su campo visual que como un objeto sólido con bordes definidos (fig. 3)) En cualquier caso, *schlieren* es bastante nuevo en inglés, en uso desde la década de 1880 más o menos.⁷ Una vez nos hayamos enterado, podemos estar dispuestos a asumir que con sus orígenes científicos y austera precisión técnica, el nombre solo comunica todo lo que necesitamos saber. Es decir, miraremos sólo para poder identificar y clasificar el fenómeno en cuestión como *schlieren*, y eso es todo: exactamente el tipo de visión que le habría preocupado a Valéry. Aún así, a pesar de su aparente exactitud, *schlieren* no expresa más sobre los *schlieren* que *sombras* hace respecto a las sombras: las particularidades volubles del agitado movimiento quedan sin respuesta, por muy rápido que las olas oscilen, por las muchas o pocas olas que se vean, por lo alto y ancho que lleguen. Más bien, la distinción que se extrae aquí tiene que ver con cómo manejamos las dos palabras. Podríamos ser menos escépticos con *schlieren* que con *sombra*, y menos propensos a buscar más allá del sustantivo especializado que muy convenientemente llena un vacío en el lenguaje sin acompañarlo de connotaciones metafóricas. O lo contrario: *sombra* ha funcionado bastante bien durante tanto tiempo que no nos molestamos en preguntarnos acerca de su eficacia, mientras que el desconocimiento de *schlieren* le da una sensación de tentativa y provisionalidad que nos insta a seguir mirando los fenómenos

en sí mismos en lugar de detenernos ante la palabra. Un extraño término nuevo puede acortar su visión o puede servir para prolongarla.

Luego están las cosas comunes que vemos que no tienen un nombre en inglés. ¿Cuál es la palabra para los iluminados rectángulos y rombos proyectados sobre el suelo cuando el sol brilla a través de las puertas y las aperturas de ventanas del antiguo hospital (fig.4)? Son similares a los de la instalación de Irwin en 2006-2007 en la Fundación Chinati y en su obra permanente titulada 1° 2° 3° 4° en La Jolla, y también están por todas partes en los días claros cuando los rayos solares se tuercen dentro de los dormitorios y las oficinas iluminando formas en los suelos, las paredes y los techos (figs. 5, 6).⁸ De acuerdo con el diccionario, una *mancha solar* es otra cosa: un rasgo oscuro en la superficie del sol, o una marca en la piel causada por la exposición a la luz solar, y no un área de brillante luz solar en sí misma.⁹ ¿Qué tal *lentejuela* o *puntitos*? Ambas son formas pequeñas y redondeadas, con la diferencia de que las lentejuelas destellan y los puntitos son mates. Cualquiera de las palabras podría encajar con las áreas de luz que se ven en el suelo cuando el sol pasa a través de los espacios entre las hojas de un árbol, pero me dan la impresión de ser incompatibles con las formas más grandes y angulares que se están analizando aquí (fig. 7, 8).¹⁰ ¿Una *mota*? El término existe como un sustantivo que nombra una cosa, aunque el verbo y el adjetivo participio son más frecuentes (*las motas de sol en el suelo del bosque*, en comparación con *él sol motea el suelo del bosque* y *el suelo moteado del bosque*).¹¹ Pero de nuevo, es demasiado pequeño y demasiado irregular. Si es cierto que el lenguaje no tiene una buena palabra para esta forma iluminada por el sol ni para las que se parecen a ella, entonces al inspeccionar una da lugar a un tercer tipo de encuentro con un fenómeno visual en el antiguo hospital. En lugar de tratar de ver a través de los múltiples significados de un nombre cotidiano con siglos de antigüedad como *sombra*, y en lugar de intentar mirar más allá de la precisión engañosa de un nombre técnico más reciente como *schlieren*, puede que tengamos que comenzar simplemente con escoger una palabra.

Se me ocurren varias opciones. Una es estirar delicadamente o tensar directamente la definición de una palabra conocida. Mediante el uso repetido puede que imponamos *manchas solares*, digamos, como nombre para estas formas. O podemos coger prestado de otro lenguaje. Tal vez optemos por una de esas acumulativas construcciones alemanas como *Sonnenscheinformen*, “formas de la luz del sol”; o el chino 窗影, *chuang ying*, “sombra de una ventana,” o el farsi poético سایه ی نور, transliterado como *saayeye noor* y pronunciado más o menos como *saw-yeah-yeah-nor*, “sombra de la luz.”

Lo que pasa es que los hablantes nativos me dicen que estas tres expresiones no son generalizadas en los idiomas originales y que realmente no existe un buen término.¹² Entonces, ¿qué tal si nos decidimos por una palabra compuesta en inglés, quizás *sunshape*, o *moonshape*, ya que la brillante luna del oeste de Texas también arroja estas formas (fig. 9)? ¿O qué tal *lightshape*, para representar el resplandor naranja y blanco arrojado a las habitaciones por la noche por las farolas municipales de Marfa?¹³ A medida que ponderamos los nombres de esto y lo otro en el emplazamiento de Irwin, deberíamos controlar nuestra creciente acumulación de recursos temporales y sustitutos. Hacerlo es una manera de observar las cosas con cuidado: primero se asigna la palabra más apta que se pueda encontrar, y luego se examina cómo lo que se ve se difiere de lo que describen esas palabras. Se deberá en gran parte al lenguaje con el que estamos acostumbrados si, al final, logramos detectar en el arte de Irwin algo más allá de este lenguaje. En cuyo caso, sin duda mirar no significa olvidarse de los nombres de las cosas que vemos, sino más bien prestar mucha más atención a esos nombres y a sus limitaciones de lo que normalmente hacemos.

DESPUÉS DE MUCHO VERBALIZAR,
ALGUNAS CONCLUSIONES GANADAS
CON MUCHO ESFUERZO

“Lo que vemos en realidad es exactamente lo que estamos orientados a ver. Hemos creado y desarrollado un sistema muy elaborado y abstracto de lógica –que ha funcionado– pero al mismo tiempo nos ha

aislado de cualquier tipo de participación de las sensaciones de primera mano.”¹⁴ Esto decía Irwin alrededor de 1971 explicando que cuando vemos el mundo, lo encontramos ya estructurado por las palabras, por lo que tendemos a reconocer únicamente lo que se ajusta a nuestros sustantivos y verbos y declaraciones. Un año o dos antes, habló del arte reciente oponiéndose a esto. “En mi opinión durante veinte años el arte moderno ha participado principalmente en una desconexión del pensamiento instruido [para] hacer hincapié en la conciencia de las sensaciones.”¹⁵ Eso también se parece a una lectura estándar de sus propias obras de arte: son no verbales y estrictamente sensoriales. Y, a pesar de esta evitación general del lenguaje, Irwin y el artista James Turrell y el psicofisiólogo Edward Wurtz llevaron a cabo varios experimentos sobre la percepción durante los cuales volvieron a interactuar con las palabras, aunque sólo fuera con la esperanza de apresurar el cambio de la participación instruida a la participación de las sensaciones mencionada por Irwin. Al comienzo de marzo de 1969, se pusieron a prueba a sí mismos y a otros dentro de una cámara totalmente oscura y anecoica (sin eco) en el sótano de Franz Hall de la UCLA –sólo una de sus actividades para la iniciativa *Art and Technology* del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles– y se centraron en la cuestión de cómo la percepción podía por fin librarse del lenguaje (fig. 10).¹⁶ “Lo que me interesa es la capacidad del artista para tratar conceptos no verbales,” dijo Wurtz.¹⁷ “Con el proyecto en el que estamos trabajando ahora,” comentó

Turrell desde el principio, “vamos a esforzarnos por crear una experiencia que esté lejos de la capacidad de cualquier persona para verbalizarla.”¹⁸ Quisieron descubrir una forma de “trabajar con experiencias no verbales” mediante la creación de situaciones “no mediadas por [un] objeto [de arte], un pensamiento o estructura objetiva o una descripción verbal-litera.”¹⁹ Sin embargo, lo verbal seguía colándose en la búsqueda que hacía el equipo de lo no verbal. Por ejemplo, una prueba que llamó “Experiment XII,” tuvo como objetivo evaluar lo insinuante del lenguaje y su capacidad para alterar lo que interiorizan los sentidos. Este estudio “investigaría los ‘espacios de palabras’ y si algún tipo de programación (de carga o de imprimación) antes de la experiencia de un espacio anecoico mejorara, aumentara o dificultara la experiencia de ese espacio.”²⁰ Éstos son algunos de los planes para llevar a cabo tal “condicionamiento” verbal²¹:

Comenzar con un campo construido con un vocabulario seleccionado y no literal... Allí podemos programar a gente con el uso de palabras para que produzcan un continuo de pensamiento-idea que no tendría ningún contexto culto. Las palabras pueden presentarse de forma audible o visual o combinadas de alguna manera.

Encontrar las palabras a través del diccionario y el diccionario de sinónimos, y formar grupos de palabras

como nos gustan. Categorizarlas como: palabras objeto, palabras sonido, palabras acción, palabras estado, palabras lugar, palabras sensoriales, etc.

Debemos escoger palabras para que se correspondan con la experiencia que la gente tendrá, es decir: seleccionar palabras que describan el espacio de la cámara anecoica. Intentar lidiar con el espacio que crean las palabras, como si cada palabra tuviera el poder de un mantra. Eliminarla de cualquier connotación literaria, para que la palabra denote porciones de su continuo de pensamiento-idea o porciones de su espacio mental, en lugar de vincularse literalmente a otras palabras. De este modo, se consigue que la palabra sea un recurso que evoca imágenes y que tiene una sensación espacial y sensible.²²

Por mi parte, me resulta bastante difícil descifrar el significado de estas líneas; todo parece venir directamente de esa tediosa versión estadounidense del misticismo zen, californiano de la nueva era hasta la médula.²³ Sin embargo, también hay un serio intento aquí de cambiar la manera en que funciona el lenguaje. En efecto, se puede persuadir a una palabra para que sea más sensorial que culta. Su sonido cuando es pronunciada muy lentamente o emitida una y otra vez como un mantra (“presentada de forma audible...”), su color y su

ROBERT IRWIN, UNTITLED (FOUR WALLS), 2006. VOILE TERGAL (SYNTHETIC SCRIM), WOOD, METAL TAPE, WINDOW TINTING FILM, LIGHT CONSTRUCTION AND FRAMING MATERIALS. THE CHINATI FOUNDATION, MARFA, TEXAS.

forma cuando es proyectada en la pared o impresa en la página (“...o visual”): son otras variedades de información en una palabra que podrían desplazar su función de nombrar las cosas. O se puede proponer un término para algo pero luego ahuyentar cualquier abstracción nueva en el lenguaje, tal como la correlación con otras cosas propuestas por la metáfora. (Recuerde *sombra de la guerra*.) Esto podría insinuar lo que el equipo tenía pensado a través de su desconcertante noción de una palabra que ha sido “elimina[da] de cualquier connotación literaria” y que, por lo tanto, participa en una clase no convencional de “continuo de pensamiento-idea” sin “ningún contexto culto.” Uno ve o escucha una palabra que nombra una sensación; se desarrolla una idea sobre cómo siente la sensación; esta idea inicial conduce luego a otras dentro del mismo registro de sentido que es principalmente sensorial. Esto, en contraste con nuestro modo acostumbrado de interpretación y asociación: normalmente un palabra sigue para “vincularse literalmente a otras palabras,” y lo que nombra se pierde en medio de todo lo que evoca en el registro de significado literal/culto/literario.

El equipo creía que un diccionario y un diccionario de sinónimos seguirían siendo de ayuda para escoger palabras objeto, palabras acción, palabras estado y así sucesivamente. Tuvieron que darle sentido a una curiosa especie de vocabulario que, de algún

modo, “correspondería” no instruidamente con y “describiría” no instruidamente las vistas, los sonidos y el espacio con los que uno podría toparse dentro de la cámara anecoica. *Confinado apagado granulado zumbido denso azul-negro opresivo... pacífico* (figs. 11, 12).²⁴ Uno se sometía a un acondicionamiento verbal antes de entrar y al salir uno recibía una lista de verificación de palabras para marcar o tachar. Pronto este enfoque fue refinado con el fin de conseguir respuestas más largas de los participantes. “Cuando se acaba el tiempo, se abre la puerta, se enciende la luz y se le pregunta casualmente a la persona: ‘¿Qué ha sentido?’ para obtener una reacción verbal inicial.”²⁵ Esa pregunta y también otras aparecieron en un formulario mecanografiado y entregado a cada sujeto de prueba:

¿Qué sensación daba la sala?

Sujeto: Difícil de ponerle una forma. Plana en frente de mí. Las alucinaciones tenían poca profundidad. Al mirar hacia delante, sentí la luz juntarse en los lados como si procediera de atrás, pero cuando me di la vuelta era aún más oscura.

Describe el campo general después de apagarse la luz.

S: Precipitarse hacia atrás a través de un túnel. Imágenes posteriores en azul-gris en un campo color gris más oscuro. Un objeto brillante a mi

izquierda permaneció conmigo y luego desapareció.

¿Qué vio?

S: Gris sobre gris oscuro. Cosas azules en forma de varilla y luces aumentando desde los lados. Alucinaciones (por ejemplo, rostros desde ángulos extraños –principalmente mirándolos hacia arriba– centrarme en ojos y narices –principalmente `semejantes a Cristo` y tipos `femeninos-rubios`) y diseños (por ejemplo, planos fraccionados) y objetos de color (por ejemplo, un ojo rojo y verde).

Describe el espacio visual en el que estaba envuelto.

S: Parecido a un sueño. De hecho, era tan difícil no cerrar mis ojos que gran parte de lo que sí `vi` eran sueños parciales. Levantados y planos a unos 5 pies más o menos.

¿Qué pensó mientras estaba en la sala?

S: En quedarme dormido (me sentí culpable por esto); en intentar pensar en estas preguntas a las que sabía que tendría que responder (es decir, en concentrarme en ver y escuchar principalmente).²⁶

Con el acondicionamiento y las listas de verificación y, además un cuestionario,

comienza a parecer como si el equipo hubiese estado persiguiendo todo lo contrario de sus intenciones declaradas. Cada etapa de su experimento acabó redoblando el “contexto instruido” y la “descripción verbal-literaria” en funcionamiento. Incluso ellos tenían dudas, de acuerdo con las notas escritas apresuradamente a partir de una conversación con Turrell en abril de 1969:

ahora usamos la cámara anecoica de la UCLA para probarnos a nosotros y a 26 estudiantes. Lo les dimos un cuestionario para que describiesen sus experiencias. entonces decidimos que lo único que estábamos midiendo era su capacidad para describir sus experiencias, no la experiencia. también destruyó el efecto de lo sucedido.²⁷

Sí, una descripción de algo no es la cosa en sí misma. Pero debe haber algo más que eso. Como dijo Turrell, el experimento ofreció una oportunidad de ver cuán hábilmente uno lograba producir nombres para fenómenos nuevos, extravagantes y tal vez, en última instancia, no verbales. Lo que el equipo podría haber no entendido, o más probablemente lo que consideró y luego decidió no seguir, es que esta es información útil. Aunque la idea parece ser lo suficientemente razonable. El lenguaje por el que uno se decide cuando habla o escribe sobre una experiencia da fe de la facilidad

ROBERT IRWIN, UNTITLED (FOUR WALLS), 2006. VOILE TERGAL (SYNTHETIC SCRIM), WOOD, METAL, TAPE, WINDOW TINTING FILM, LIGHT CONSTRUCTION AND FRAMING MATERIALS. THE CHINATI FOUNDATION, MARFA, TEXAS.

o la dificultad de hacerlo, y eso a su vez confirma (en lugar de destruir) los efectos que ha tenido sobre uno.

Por ejemplo, los detalles como rostros angulados de Cristos y rubias conservan un cierto sentido de la particularidad desgarradora de las alucinaciones, un término y un tema que hoy en día uno podría menospreciar después de tantas referencias despreocupadas referentes a la subcultura ácida de los años 60. Y sin embargo, cualquier éxito que tenemos al imaginar la imaginaria relatada por los sujetos en sus cuestionarios también significa que es extraño sólo hasta cierto punto. El ojo rojo y verde no requiere más que una sustitución de un iris ordinario marrón, una pupila negra y la esclerótica blanca con más colores cromáticos. El brillo que aumenta en la periferia; el objeto brillante que en realidad no está allí pero persiste igualmente hasta que se desvanece de manera abrupta; el gris ante uno cuando que debería ser de lo más negro en una sala sin luz: desde luego, estas visiones son extrañas, pero parecen más o menos articuladas con éxito por el lenguaje que conocemos.²⁸

Otras cosas mencionadas aquí no se manifiestan tan fácilmente cuando se expresan con palabras. Los “diseños” que consisten en “planos fraccionados” (tuve que recurrir al diccionario: fragmentado, segmentado) son para mí imposibles de imaginar ya que no entiendo del todo lo que se está diciendo.²⁹ Lo mismo ocurre con las “imágenes posteriores en azul-gris en un campo color gris más oscuro” y el “gris sobre gris oscuro [junto con] cosas azules en forma de varilla.” Realmente no puedo visualizar en mi cabeza lo que dice cada afirmación; es más, me pregunto si esto son dos intentos de capturar el mismo fenómeno visual lo que, si fuera verdad, implicaría una discrepancia curiosa entre ellos: lo que comienza como una sola cosa sobre el gris oscuro en la primera respuesta (“imágenes posteriores en azul-gris,” formas nebulosas de colores mixtos) parece convertirse en dos cosas separadas sobre gris oscuro en la segunda respuesta (por un lado hay un gris más claro completamente informe, y por otro hay discretas varillas azules). Entonces nótese el grado hacia el cual la participante consideró necesario contestar con evasivas en sus respuestas cuando escribió que *gran parte* de lo que “vi” eran sueños *parciales*. Ella y nosotros seguimos estando inseguros incluso de los hechos más básicos, como qué vio precisamente y, además, si lo que vio realmente fue visto o soñado o ambas cosas o algo más.³⁰ Tras sus propias sesiones en la cámara anecoica, también Irwin evocó fenómenos que descomponen las distinciones entre la memoria, la sensación, la alucinación y otros términos parecidos:

Se obtiene una cierta cantidad de reproducción de la retina. En los

oídos se siente como si se estuviera totalmente por debajo del agua porque la sala está absolutamente insonorizada: no está vacía del todo, se puede cortar con un cuchillo. Al escuchar esa insonoridad, uno también comienza a percibir lecturas de su propio cuerpo. Se oye el latido del corazón y así sucesivamente. Y realmente se oye, creo, la energía eléctrica del cerebro.³¹

Irwin llegó a la conclusión de que “no se trata de una experiencia verbal” y, en gran parte, lo hizo al tratar de verbalizar la experiencia, como en este caso.³² Las frases de nuevo cuño o científicamente inusuales (*reproducción de la retina*), los símiles (*como si se estuviera bajo el agua*), los modismos (*cortar con un cuchillo*) y los coloquialismos (*percibir lecturas de*) se encuentran entre las construcciones varias que probó en un intento de ofrecer alguna clase de explicación a las extrañas visiones y sonidos que encontró. Además de nombrar y describir y aludir a, las palabras de Irwin también comunican cuál de sus sensaciones encaja con más dificultad en el lenguaje. “Hacíamos estas cosas juntos,” explicó, “y luego comenzábamos a hablar de ellas. [Pero] cuando se pasa tanto tiempo jugando con formas no verbales, se hace difícil hablar. No se tiene el *deseo* de hablar de ello. No funciona y no resulta adecuado.”³³ La investigación del equipo siempre abordó la expresión verbal como la experiencia no verbal, y tuvo que hacerlo ya que una comienza donde la otra termina. No sorprende entonces que a lo largo de las pruebas Irwin, Turrell y Wortz estuvieran metidos hasta el cuello en el lenguaje. Al hacerlo, llegaron a descubrir cómo y por qué sus palabras no estaban a la altura de las cosas que sintieron de primera mano.

LA ESENCIA Y LA EXACTITUD DE UN HORNO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE
Una razón que Irwin dio para explicar por qué las palabras no funcionaban y no resultaban adecuadas era porque son físicas. Posiblemente insistió en que una vez habladas o escritas, ellas mismas se vuelven fenómenos audibles o visibles como en Experiment XII, y también insistió en que cuando están dispuestas una tras otra en una frase cuyo significado se desarrolla paso a paso, los sustantivos y los adjetivos y los verbos asumen esas otras dimensiones físicas del tiempo y el espacio.³⁴ Estas propiedades de su propia voluntad siempre se interponen en el camino de transmitir información acerca de otra cosa en el mundo y sus propiedades físicas. En cuanto a esta información acerca de un objeto o un fenómeno que uno podría desear hacer público, podría llamarse no física en una manera de pensar. Existe como un sentimiento más que otra cosa y tiene poco que ver con lo que Irwin interpretaba como la particular forma

física de las palabras. Aquí lo tenemos, hablando un poco más acerca de la noción:

Las áreas de investigación perceptiva prolongada en las que nos metimos tienen que ver con la capacidad de manejar información de una forma no física [en lugar de manejarla de una forma física como una palabra]. Cualquier cosa que tenga una dimensión (simbólica) [como la que tienen las palabras] –incluso nuestra propia descripción de la materia y la energía– trata de esta[s clases de] descripciones físicas que desafían la forma [de la materia o la energía u otro fenómeno bajo consideración]. No se puede hablar de un ser no físico con un símbolo físico.³⁵

Aunque, por supuesto, sin palabras no se puede hablar en absoluto. En ocasiones, Irwin convirtió este dilema en su beneficio al acudir a un sujeto a través de la forma física/verbal de su nombre y la resistencia de esa palabra en la información no física/no verbal que se suponía que debía contar. En agosto de 1969, Irwin y Turrell participaron en una reunión que Wortz había organizado con científicos y otros colegas. La contribución de los dos artistas consistió en discrepar con lo que los de la sala querían decir cuando usaban el nombre del tema del debate, *habitabilidad*. “Corrompimos la reunión,” recordó Irwin, “porque nuestra definición de la habitabilidad alteraba por completo la premisa que adoptaban. Ampliamos los términos.”³⁶ En mayo de 1970, en el Primer Simposio Nacional sobre Habitabilidad en Venice Beach, Irwin atrajo la atención respecto a la manera en que los conferenciantes tropezaban sobre otro término, *humanismo* (fig. 13):

Me sorprendía el hecho de que, a medida que cada uno llegaba al punto del humanismo, las palabras les parecían algo inadecuadas y comenzaban en algún caso a reír un poco, el Sr. Izumi se mostró reticente a adherirse a cualquier frase verbal, y según dijo el Dr. Pande sentía la necesidad de hacer 40 declaraciones a la vez todas ellas saliendo juntas de alguna forma.³⁷

La conclusión que Irwin sacó de esto era que “la comunicación verbal –presentar ideas de forma abstracta– es de alguna manera el foco del problema al progresar en la habitabilidad.”³⁸ Puede ser. Pero cuando se contempla el azul del cielo, se llevan a cabo experimentos con una cámara anecoica y se definen conceptos confusos como la habitabilidad y el humanismo, el enfoque de Irwin en el lenguaje sugiere que podría haber estado acercándose a una manera de hacer

uso de sus deficiencias, incluso si era inconscientemente. El hallazgo de que las palabras no pueden llegar a algo cuenta como un tipo de descubrimiento; en otras palabras, que sea lo que sea, no está lo suficientemente entendido como para que uno pueda escoger las palabras con facilidad. Y por lo tanto, se ha de hablar de la cosa de forma distinta. En lugar de confiar, o renunciar, o olvidarse de su nombre, podríamos visionar esa palabra como una forma física cuyo papel más importante es señalar el lugar dónde debe faltar alguna cantidad de información no física. Parece ser una cuestión de mirar a, y luego a través de, y después más allá de un nombre: al mirar fijamente una palabra llegaremos a verla cuando realmente está en la página; a partir de aquí, podemos obtener un sentido más claro de las limitaciones al identificar algo en el mundo de acuerdo con las pequeñas marcas negras agrupadas que forman su nombre; y con eso, podemos comenzar de nuevo a mirar la cosa a través de su nombre principalmente para llegar a ver lo que la palabra no logra aclarar: lo que vemos de una cosa delante de nosotros que está más allá del alcance de su nombre.

* * *

Irwin no explicó exactamente cómo él y Turrell ampliaron la definición del término *habitabilidad* en esa reunión anterior, pero tal vez varios de los que estaban alrededor de la mesa consideraban que abordaron sólo los factores más básicos para mantener vivos a los seres humanos y capaces de cumplir sus misiones en condiciones extremas: cuánto aire, alimentos, agua, sueño, espacio y qué temperaturas son necesarias.³⁹ Las ideas de Irwin se dirigían a otras partes, como sabía Wortz:

En este momento estamos estableciendo algunos criterios para una nave espacial. Una de las cosas que Bob ha hecho es ayudarnos. Hemos tratado el asunto de proporcionar un ambiente muy enriquecedor... Él pensaba que partes de la nave espacial deben ser diseñadas o pintadas para que tengan la esencia apropiada respecto a su función. Nos ha diseñado un pequeño horno... Así que tenemos la primera aportación provisional de arte en una nave espacial.⁴⁰

Lo que Wortz etiquetó como *esencia* hace referencia en parte a la “riqueza visual” de la pintura dicróica en el horno: es decir, a los “cambios aparentes en el color del objeto a medida que cambia la perspectiva del observador,” en este caso de un tostado cálido cuando se está de pie encima del horno a un verde frío cuando uno se sienta a su lado (figs. 14,15).⁴¹ “Las formas se ven reforzadas por esta técnica; los bordes aparecen intensos contra un fondo y luego se vuelven

suaves a medida que el color cambia para coincidir con la zona principal.⁴² Suena como un entrenamiento para los ojos, un ejercicio para asegurar que se mantienen flexibles y adaptables para la tarea fundamental de visionar las cosas desde una cápsula espacial.⁴³ La esencia enriquecedora también surgiría de otras maneras. Por ejemplo, el horno podría plantearle a uno cuestiones filosóficas mayores a considerar. La severa característica del cambio de colores de la pintura dicróica puede ser inusual, sin embargo el tono y la saturación y el valor de cualquier objeto en una cocina se alterarían a medida que uno se mueve en relación con él y la fuente de luz. Podría ser interesante reflexionar sobre si variaciones de este tipo son verdaderamente “evidentes”: ¿existe el color como una propiedad estable e intrínseca de la pintura del horno—cambios percibidos que no son más que evidentes—o existen el tostado y el verde sólo como algo percibido, sólo como una apariencia, lo que implicaría que no puede haber nada más que cambios así llamados evidentes cuando se trata del color? Y luego comprender la causalidad. Según los documentos de planificación, un temporizador en el electrodoméstico haría que una luz intermitente se encendiese y que un timbre hiciera un pitido; tal vez, como sucede con la mayoría de los hornos microondas, un componente conocido como magnetrón emanaría radiación y rápidamente haría girar las moléculas en la comida calentándola de este modo; y a medida que uno se moviese, la pintura respondería como si también ella fuera eléctrica de algún modo, binaria, encendida/apagada, tostada/verde.⁴⁴ Aunque, de hecho, los dos colores no tendrían nada que ver con las demás operaciones, tal vez se necesitaría reflexionar y probar la impresión engañosa de una correspondencia antes de poder rechazarla con seguridad como falsa: lo que significa un encuentro complicado y rico con un horno a lo largo de la duración de un lapso de una misión prolongada. Pero en realidad *esencia* era el término de Wortz para un atributo que se ajustaba a un principio mayor de Irwin. Para él “todo tiene que resultar adecuado,” como dijo Wortz, una idea que Irwin probablemente elaboró en el transcurso de su propia práctica y que Wortz recordó que el artista usó para comparar la estética de coches personalizados: “tipos masajeando partes de la máquina que nadie verá jamás, sólo porque resulta adecuado tenerlo todo bien.”⁴⁵ Salvo que, ¿qué quiere decir *resultar adecuado*? Irwin sabía que, al buscar una respuesta a esta pregunta, uno podría verse obligado a lanzar aún más palabras para poder “intentar explicar cómo es resultar adecuado.”⁴⁶ En cualquier caso, lo intentó: “Cuando digo, ‘Resulta adecuado,’ lo que he hecho es pensar en alguna balanza, alguna balanza de razonamiento.”⁴⁷ Naturalmente, después hemos de preguntarnos de qué trata

este concepto de una *balanza de razonamiento*. Las cosas se han vuelto vagas. Las palabras añadidas ofrecen pocas ventajas respecto a la claridad y en cambio agravan la incompreensión. Aquí, en los límites del lenguaje, hemos de ver si podemos captar lo que *esencia* y *resultar adecuado* y *pesar en una balanza de razonamiento* quieren expresar, a la vez que somos conscientes de que se trata de abstracciones que sustituyen información que va más allá de ellas. Este punto de descubrimiento es alcanzado en todos los sentidos a través del lenguaje, al intentar encontrar nombres para lo que vemos y sentimos, y no a través de olvidar esos nombres.

Por su ayuda en este ensayo, doy las gracias a Hugh Davies, Kristie French, Jessica Gambling, Harriet Hutton, Eva Hyvarinen, Jane Livingston, Jon Mason, Sally McKay, Jet Prendeville, David Tompkins, Rob Weiner, Emma Whelan y Pauline Wolstencroft.

Las citas acortadas en las notas de abajo incluyen una referencia entre paréntesis a la nota con la primera cita completa.

NOTAS

- 1 Paul Valéry, *Degas, danse, dessin* (Paris: Ambroise Vollard, 1936), 161.
 - 2 Robert Irwin, “The Process of Compounded Abstraction – Notes Toward a Model,” *Robert Irwin* (Nueva York: Whitney Museum of American Art, 1977), 25.
 - 3 El contexto de la frase de Valéry es algo complicado. Concluyendo su libro sobre Edgar Degas (y la danza, y el dibujo, y la política y Stéphane Mallarmé...), Valéry culpa a Blaise Pascal por “reduc[ir] [la pintura] a la ‘vanidad’ de perseguir laboriosamente el parecido de las cosas cuya apariencia (real, sin pintar) carece, en sí misma, de interés “[le réduisait a la ‘vanité’ de poursuivre laborieusement la ressemblance de choses dont la vue d’elles-mêmes est sans intérêt].” Lo que demuestra,” continúa Valéry, que Pascal “no sabía cómo mirar, es decir, olvidar los nombres de las cosas que uno ve” [ce qui prouve qu’il ne savait pas regarder, c’est-à-dire oublier les noms des choses que l’on voit]. Valéry, *Degas, danse, dessin* (nota 1), 161. La cita de *Pensées* de Pascal de 1669 que Valéry tiene en mente dice, “¿Qué vanidosa la pintura, que atrae la admiración por el parecido a las cosas cuyos originales no admiramos en absoluto!” [Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par la ressemblance des choses, dont on n’admire point les originaux!]. Blaise Pascal, *Œuvres complètes*, ed. Louis Lafuma (Paris: Éditions du Seuil, 1963), 504, §40-134.
- Lawrence Weschler tomó prestadas las palabras de Valéry para el título y el epílogo de su célebre biografía de Robert Irwin, y escribió que el “aforismo... había servido alguna vez como una caracterización acertada de la trayectoria completa de Irwin hasta cierto punto”: Adapté una línea de Paul Valéry (‘mirar es olvidar el nombre de la cosa que uno ve’) como título del libro, en parte porque ese tipo de atención atónita era precisamente el tipo de experiencia a la que aspiraban cada vez más las obras de Irwin, pero también porque mi

texto constituía un registro de todos los componentes habituales de la creación artística—la imagen, la línea, el enfoque, el marco, la firma, el título, el requisito de la creación en sí mismo—que secuencialmente Irwin había tenido que abandonar, distanciar, *olvidar*, antes de que él mismo fuese capaz de mirar. Estar aquí ahora es de lo que trata Irwin—*llegar* aquí ahora, y no hablar de ello—. Y sin embargo, “llegar aquí” genera conversación—*suya, nuestra*—y en la obra de Irwin hay todo tipo de cosas de qué conversar. Como digo, toda la iniciativa disfruta de la contradicción.

Lawrence Weschler, “In a Desert of Pure Feeling,” *The New Yorker*, 7 de junio de 1993, 81, 88, énfasis en el original; Lawrence Weschler, “Playing It as It Lays & Keeping It in Play: A Visit with Robert Irwin,” *Robert Irwin*, ed. Russell Ferguson (Los Ángeles: The Museum of Contemporary Art, Los Ángeles, 1993), 153, 178; y Lawrence Weschler, *Seeing Is Forgetting the Name of the Thing One Sees: A Life of Contemporary Artist Robert Irwin* (Berkeley: University of California Press, 1982), 203. La frase aparece de forma fiable cuando quiera que Weschler escriba y hable sobre Irwin. Véase también su “Taking Art to Point Zero—II,” *The New Yorker*, 15 de marzo de 1982, 59; “Discriminations,” *Doubletake* 6, num. 3 (verano de 2000), 87; “Robert Irwin and Lawrence Weschler in Conversation,” *Boletín de la Fundación Chinati* 12 (octubre de 2007), 39; “Embeddedness: Robert Irwin in His Seventies,” *Virginia Quarterly Review* 84, núm. 2 (primavera de 2008), 210; “How I Got That Story,” *Art in America* 99, núm. 9 (octubre de 2011), 148; y una grabación de audio de una conferencia en el Whitney Museum of American Art, Nueva York, el 11 de julio de 2013, en el 48:41 (whitney.org/WatchAndListen/Artists?context=Artist&play_id=883).

El problema aquí enraizado es que Pascal podría estar malinterpretando la pintura, y Valéry interpretando mal a Pascal y Weschler usando incorrectamente a Valéry. Para empezar, Pascal detecta una ironía básica en la búsqueda de semejanzas cuando uno mira un cuadro (lo que él parece creer es correcto hacerlo cuando uno está de pie delante de uno): las imágenes pintadas son admirables para nosotros debido a su parecido con la aparición de objetos reales aunque esos objetos reales pueden ser mundanos e indignos de admiración en sí mismos. Por lo tanto, la pintura es una “vanidad.” Valéry encuentra en esta declaración de Pascal una “reduc[ión]” de la pintura en lugar de una observación astuta que indica (e incluso aprecia) algo enigmáticamente contradictorio y escenificado respecto a la forma de arte. Convenientemente para Valéry, la acusación clama por una defensa: bien, si Pascal piensa esto, entonces no sabe cómo mirar las cosas que uno ve en un cuadro. Weschler “adapt[ó]” luego la reprimenda de Valéry respecto a Pascal en una especie de “aforismo” que tiene que ver con el interés de Irwin en prestar atención *no* a las cosas en un cuadro, sino a las cosas del mundo. A través de una serie de interpretaciones que, más que nada, parecen redirigir lo que iba a ser comentado, hemos llegado al punto de partida, de vuelta a la inicial distinción de Pascal entre visualizar los objetos reales y visualizar las imágenes pintadas. En este ensayo, por lo tanto, tomo en cuenta la frase que surge de la alteración fundamental de Weschler de la espinosa réplica de Valéry con la comprensión cuestionable de Pascal respecto a la pintura, en gran parte porque, como escribió Weschler, a veces la frase es considerada como una caracterización acertada del arte y la práctica de Irwin.

4 Véase “Robert Irwin (Part I). In Conversation with Donald Carroll,” (1975), grabación de audio núm. 38523, Center for Cassette Studies, North Hollywood, California, el lado 2, a las 14:52, *On Art and Artists: Robert Irwin*, dir. Lyn Blumenthal y Kate Horsfield,

Banco de Datos de Vídeo de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, 1978, a las 32:25; Robert Irwin, *Being and Circumstance: Notes Toward a Conditional Art* (Larkspur Landing, Cal.: The Lapis Press, 1985), 21; *Robert Irwin: The Beauty of Questions*, dir. Leonard Feinstein, 1997, a las 36:42; y una grabación de audio de una conferencia de Robert Irwin en la Fundación Chinati, Marfa, Texas, el 7 de octubre de 2006 [disco marcado “October 6, 2006”], grabación de audio, archivos de la Fundación Chinati, disco 1, al 51:07.

Irwin incluyó “imágenes de sombras” (¿tal vez fotografías de sombras?) como tema de interés en su lista para Don Christiansen, de la oficina de asuntos públicos de la Lockheed Aircraft Corporation, durante las primeras etapas del proyecto *Art and Technology* del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Véase un documento titulado “Space craft cabin/support environment,” carpeta 4, caja 3, registros de la exposición *Art and Technology*, Balch Art Library Research, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, segunda página; y Jane Livingston, “Robert Irwin / James Turrell,” en *A Report on the Art and Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art, 1967-1971*, ed. Maurice Tuchman (Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1971), 128.

5 Al parecer, *sombra* aparece en un bestiario del año 1220, pero se remonta al inglés antiguo *scaeduwe*, luego a cognados germánicos (el sajón antiguo *scado*, el holandés medio *schaduwe*, el alto alemán antiguo *scatwies*), y aún más al griego σκῆτος, *Oxford English Dictionary*, 2ª ed., 20 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1989), 15:127.

6 Irwin enumeró “imágenes *schlieren*” como otro de los temas de interés en el documento “Space craft cabin / support environment” (nota 4), segunda página; y Livingston, “Robert Irwin / James Turrell” (nota 4), 128. En cuanto a la rareza de la palabra, el “Corpus de Contemporary American English” de Mark Davies en la red da más de treinta mil usos de *sombra* en diversas formas durante el intervalo de fechas desde 1990-2012, y sólo ocho usos de *schlieren* (y ninguno en absoluto del uso singular *schliere* que aparece en el *Oxford English Dictionary* (nota 5), 14:625). Para un resultado más histórico, el corpus de “1,000,000 Books” de Google Libros indica, por un lado, cerca de cinco millones y medio de casos de *sombra* en los textos de muestra desde el año 1500 (la fecha más antigua incluida en el conjunto de datos) y, por otro lado, alrededor de siete mil casos de *schlieren* en los textos de muestra desde 1880 (la década de su primera aparición en inglés). Por lo tanto, *schlieren* aparece aproximadamente setecientos cincuenta veces menos frecuentemente que *sombra* en esta muestra del uso del inglés. Véase corpus.byu.edu/coca y googlebooks.byu.edu.

7 El diccionario dice que *schlieren* entró en el idioma inglés procedente del alemán hacia 1885 en el campo de la geología—vetas o estrías en la piedra—y en 1895 se podía encontrar en los textos de química en relación con la apariencia de vetas y estrías en una solución que fluye a través de otra de una densidad diferente. Otras citas provienen de la óptica, la aeronáutica y la oceanografía. *Oxford English Dictionary* (nota 5), 14:625. De vez en cuando el término aparece en la prensa popular, como en “The Mysterious Cough, Caught on Film,” de Denise Grady, *New York Times*, el 28 de octubre de 2008, D3.

8 “[En función del la orientación del sol,] hay tres cuadros blancos la mayor parte del día. Tres cuadros blancos se mueven a través de la sala,” declaró Irwin respecto a 1° 2° 3° 4°. La pieza de 1997 consta de tres aperturas rectangulares recordadas en las ventanas que dan al mar de una galería en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, en La Jolla, California.

"President's Lecture: Robert Irwin on Abstraction," la Universidad de Rice, Houston, el 23 de marzo de 2000, grabación de vídeo, en el 59:54 (edtech.rice.edu/www/?option=com_ibeicast&action=details&event=301).

Irwin tuvo que explicar que el título $1^{\circ} 2^{\circ} 3^{\circ} 4^{\circ}$ indica las cuatro dimensiones de altura, anchura, profundidad y tiempo, un significado que no es muy obvio a partir de los números ¿cardinales? ¿ordinales? solos. Además, es difícil de encontrar la manera en que realmente se dice $1^{\circ} 2^{\circ} 3^{\circ} 4^{\circ}$ en voz alta ("La llamo 'una, dos, tres, cuatro dimensiones,'" confirmó en una entrevista). Un título que no puede ser interpretado al momento atrae la atención sobre sí mismo, y a la brecha que existe entre él y la experiencia sensorial de una persona respecto a la obra de arte que designa. Robert Irwin, entrevista con Tyler Green, Nueva York, el 3 de mayo del 2012, disponible en el episodio núm. 26 de "Modern Art Notes," al 9:22 (soundcloud.com/manpodcast/ep26); y Robert Irwin, conversaciones telefónicas, el 20 y 21 de noviembre del 2013.

9 *Oxford English Dictionary* (nota 5), 17:201-202.
10 *Oxford English Dictionary* (nota 5), 16:104; *Oxford English Dictionary* (nota 5), 16:162-163. Para la 37ª Bienal de Venecia en 1976, Irwin hizo en el suelo un cuadrado con cuerda que atrajo los ojos hacia las motas de sol que caían dentro y fuera de él.

11 *Oxford English Dictionary* (nota 5), 4:245-46.
12 Sin embargo, si se introduce 窗影 y نور سايه en el campo de búsqueda de palabras clave de la página web de publicaciones de imágenes www.flickr.com, muestra fotografías digitales de las formas iluminadas que se están analizando ahora, esparcidas aquí y allá entre las imágenes de muchas otras cosas y fenómenos. Buscar *Sonnenscheinformen* no produjo ningún resultado.

13 El *Oxford English Dictionary* no enumera *sunshape*, *moonshape* o *lightshape* ya sea como compuestos abiertos, unidos con un guión o cerrados (*sun shape*, *sun-shape*, *sunshape*); del mismo modo, el *Corpus de Inglés Americano Contemporáneo* no muestra ejemplos de estas palabras dando nombre a las formas iluminadas (véase notas 5 y 6). Mientras que www.flickr.com no da ningún resultado para *moonshape*, sí muestra imágenes relevantes si se busca *sunshape* y *lightshape* (véase nota 12).

14 Robert Irwin, en *Drugs and Beyond*, dir. Lynne Littman, Extension Media Center, Universidad de California en Los Ángeles, 1971, al 3:57.

15 Robert Irwin, en Douglas Davis, *Art and the Future: A History/Prophecy of the Collaboration Between Science, Technology and Art* (Nueva York: Praeger Publishers, 1973), 163. Davis se refiere a la planificación del entonces futuro Primer Simposio Nacional sobre Habitabilidad en mayo de 1970, por lo que su entrevista con Irwin parece haberse producido a finales de 1969 o principios de 1970 (162).

16 *Art and Technology* se basó en "una creencia fundamental sobre la necesidad de dar acceso a los artistas a la industria," escribió Maurice Tuchman, conservador jefe de arte del LACMA, y permitió a veintitrés de ellos trabajar "en residencia" ... dentro de las principales corporaciones tecnológicas e industriales durante diferentes periodos de tiempo entre 1967 y 1971. Maurice Tuchman, introducción a *A Report on the Art and Technology Program* (nota 4), 11, 21, 26; y un folleto en la carpeta 1, caja 1, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), primera página.

Para la fecha de los experimentos de la cámara anecoica, véase "Tentative Key to Documents," carpeta 4, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), primera página. Jay Dowling, por aquél entonces profesor de psicología en la UCLA, trabajó con el equipo y recordó que utilizaron la cámara anecoica

en el laboratorio de Edward C. Carterette en el sótano de Franz Hall. Al comparar fotografías de Irwin y Turrell en el pequeño espacio rectangular con los planes arquitectónicos de la sala de Franz Hall, parece confirmarse que este era el lugar. La sala fue completamente remodelada en 2013. Jay Dowling, correspondencia por correo electrónico, el 26 de abril de 2014; Malcolm Lubliner, fotografías de Robert Irwin, 1969, Colecciones Especiales, Getty Research Institute, Los Ángeles; Harriet Hutton, correspondencia por correo electrónico, del 20 al 28 abril de 2014; y Welton Becket & Associates, hoja A4 "Sub Basement Floor Plan" y hoja A34 "Anechoic Chamber Details, Alternate Number 7" del proyecto "Franz Hall Addition for Psychology," el 17 de noviembre de 1958, de los archivos del departamento de Programas, Diseño y Construcción Capitales, Universidad de California, Los Ángeles.

17 Edward Wortz, en Robert Buhrman, "Portrait of the Artists as a Mad Scientist," *Los Angeles Magazine* 14, núm. 11 (noviembre de 1969), 72.

18 James Turrell, en Victoria Nakagawa, "Technology in Art," *Genre: An International Journal of Literature and the Arts*, núms. 2-3 (1968-69), +7.

19 "Project with Garrett / 1-21-69," carpeta 4, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), primera página; y una declaración escrita a mano que comienza con "Objective thought is unaware of the subject of perception," carpeta 5, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), segunda página. Véase también Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 131.

20 "Experiment Schedule," carpeta 5, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), tercera página; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 134, enumerado aquí como "Experiment XI." También hay una mención pasajera de la "separación de palabras subliminales" en "Project with Garrett / 1-15-69," carpeta 5, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), cuarta página; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 131.

21 "Project Notes / 2-10-69," carpeta 4, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), primera página; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 132.

22 "Project Notes / 2-10-69" (nota 21), primera, segunda, y tercera páginas; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 132-133. Véanse también las notas de Jane Livingston en el documento titulado "2-3 [February 3, 1969] meeting with Irwin," carpeta 4, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), segunda página: "Dictionary thing - going thru word by word, selecting words that will be provocative" (énfasis en el original).

23 William Wilson, crítico de arte para *Los Angeles Times*, escribió que "gran parte de la jerga del trío era una mezcla de tópicos actuales: revolución, evolución, vibraciones. Durante un tiempo, sonaba como la confusión mental estampada de los nuevos místicos astrológicos y meditativos." Y David Antin, crítico de *Art News*: "En cuanto a su visión de la tecnología, está claro que aquí la tecnología es concebida como una capacidad para ganar vocabulario... Mientras que los artistas adquirieron un vocabulario de 'eses' [es decir, los 'sujetos' de un experimento] y 'alfa', 'beta', 'delta' y 'progresiones' y 'digresiones' de una manera verdaderamente interactiva, el tecnólogo y las 'eses' adquirieron un vocabulario 'meditativo,' palabras como 'tántrica,' 'koan', 'OM'." Véase William Wilson, "Two California Artists Are Busy Exploring Inner Space," *Los Angeles Times*, el 11 de mayo de 1969, D2; y David Antin, "Art and the Corporations," *Art News* 70, núm. 5 (septiembre de 1971), 52.

24 De las columnas de "palabras revisadas" y "palabras tachadas" de una hoja escrita a mano que

parecen resumir las selecciones de un participante en un formulario mecanografiado titulado "Possible Checklist," carpeta 4, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4). Véase también "Possible Checklist" y "Words Descriptive of the Anechoic Chamber Experience," carpetas 4 y 5, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4).

25 Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 134, 136.

26 Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 136.

27 Jane Livingston, notas mecanografiadas de una conversación con James Turrell, carpeta 4, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), segunda página.

28 También existen los términos clínicos. Los Cristos, las rubias y los ojos multicolores podrían ser alucinaciones hipnagógicas complejas, las que surgen a medida que uno cae en el sueño. El brillo en la periferia del sujeto podría indicar una sensibilidad excesiva provocada por la oscuridad, conocida como hiperestesia de la retina; el objeto que se desvanece es tal vez una instancia de palinopsia; y la sensación idiorretinal (causada por un estímulo intrínseco en lugar de externo) del gris o de la luz en lo que es en realidad la oscuridad total podría ser un ejemplo de *Eigengrau* ("auto-gris") y *Eigenlicht* ("auto-luz"). Jan Dirk Blom, *A Dictionary of Hallucinations* (Nueva York: Springer, 2010), 170-171, 248, 251-252, 382-83; D. H. ffytche, y R. J. Howard, "The Perceptual Consequences of Visual Loss: 'Positive' Pathologies of Vision," *Brain* 122, núm. 7 (julio de 1999); Jan Dirk Blom, correspondencia por correo electrónico, del 3 al 4 de julio del 2015; y D. H. ffytche, correspondencia por correo electrónico, del 3 al 6 de julio de 2015.

29 La respuesta sugiere una visión teselopsia mosaica y alucinaciones hipnagógicas geométricas. Véase Blom, *A Dictionary of Hallucinations* (nota 28), 207-208, 337-339, 507; ffytche y Howard, "The Perceptual Consequences of Visual Loss," (nota 28); Blom, correspondencia por correo electrónico (nota 28); y ffytche, correspondencia por correo electrónico (nota 28).

30 Notas de la planificación de los experimentos anecoicos mencionan "estímulos... del orden de destellos de luz por debajo del umbral y destellos de sonido" que "aumentarán gradualmente hasta el punto que parecen estar entre la alucinación y la realidad." "Project with Garrett / 1-15-69" (nota 20), segunda página; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 130.

31 Robert Irwin, entrevista con Clare Spark Loeb para el programa de radio "Sour Apple Tree," el 1 de febrero de 1971, de los archivos de Pacífica Radio, núm. De grabación de audio BB4458.01 [título del programa: "Art and Technology"], pista 3, al 5:25. Véase también Robert Irwin, entrevista con Frederick S. Wight, Los Ángeles, 1975-1976, transcripción, "Los Angeles Art Community: Group Portrait," Centro de Investigación de Historia Oral de la Universidad de California, Los Ángeles, 159.

32 Jane Livingston, notas de una conversación con Robert Irwin, carpeta 5, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), segunda página; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 139.

33 Livingston, notas de una conversación con Irwin (nota 32), segunda página, énfasis en el original; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 139.

34 "Estoy limitado aquí por el hecho de que una palabra tiene que seguir a otra. Simplemente para explicar [diversos tipos de actividad artística] las dispongo en una secuencia, pero no tengo la intención de que sean algo secuencial." Robert Irwin, "Myth & Terms,"

Cullinan Lectures, Universidad de Rice, Houston, 7 de marzo de 1988, grabación de audio, ms 495, caja 4.3, Centro Woodson de Investigación, Universidad de Rice, disco 2, pista 2, al 10:04.

35 Livingston, notas de una conversación con Irwin (nota 32), cuarta página, palabras añadidas entre corchetes para mayor claridad pero paréntesis alrededor de "simbólica" en el original; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 140.

36 Livingston, notas de una conversación con Irwin (nota 32), quinta página; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 141.

37 Robert Irwin, declaración en el "Primer Simposio Nacional sobre Habitabilidad," 4 vols. (Los Ángeles, Garrett Airesearch Manufacturing Company, [1971]), 4:63. Véanse también las declaraciones anteriores de Kiyoshi Izumi y Shashi K. Pande.

38 Irwin, declaración en el "Primer Simposio Nacional sobre Habitabilidad" (nota 37), 4:63.

39 "Se hizo evidente, a medida que la duración de la misión aumentó de unas semanas a unos meses y luego a un par de años, que una nave espacial tendría que ser cada vez más autosuficiente para que contuviese todo lo necesario para la supervivencia y el bienestar. La pregunta ahora se convirtió en: ¿qué es todo? Aquí es donde la habitabilidad se nos hizo muy interesante. ¿Qué es todo lo que una persona necesita?" Edward Wortz, "Habitable Environments," *Choke* 1, núm. 1 (otoño de 1976), 20.

40 Jane Livingston, notas de una conversación con Edward Wortz, carpeta 5, caja 3, de los registros de *Art and Technology* (nota 4), páginas octava y novena; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 143.

41 C. E. Righter, D. P. Nowlis, V. B. Dunn, N. J. Belton y E. C. Wortz, "Habitability: Guidelines and Criteria" (Los Ángeles: The Garrett Corporation / Airesearch Manufacturing Company, 1971), páginas 5-1, 5-3 (fig. 5-1), 5-5 (fig. 5-2). Los autores agradecen a Irwin en el prólogo de la página iii por su "consulta en la estética y en la maqueta infrarroja del horno [en otro lugar, 'microondas']."

42 Righter, et al. (nota 41), página 5-1.

43 Irwin incluyó un "estímulo visual para la atención, la orientación, el espacio, la ubicación," y la "observación de objetos específicos en la tierra" en su lista inicial de temas. "Space craft cabin / support environment" (nota 4), primera página. (El catálogo de *Art and Technology* sustituyó "sitting" (ubicación) por "sighting" (sentado) cuando probablemente debería haber sido "sighting" (observación). Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 127.)

44 Righter, et al. (nota 41), página 9-86 (fig. 9-39).

45 Livingston, notas de una conversación con Wortz (nota 40), páginas octava y novena; y Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (nota 4), 143. "La estética de Bob tiene que ver con el espacio, la luz, la línea, la forma, la sombra y un espíritu de investigación. Le proporciona una emoción única en el reconocimiento de las combinaciones existentes de estos elementos que resulta adecuada. Adecuada es mi palabra, no la suya. En cierto sentido, adecuada es equivalente a hermosa. Sin embargo, hermosa es una palabra demasiado restrictiva. Correcto tampoco es sinónimo de adecuado. Lo que es perceptualmente adecuado es reconocido por serlo." Ed Wortz, declaración sin fecha, carpeta 10, caja 115, Papeles de Giuseppe Panza, Colecciones Especiales, Instituto Getty de Investigación, Los Ángeles, 1.

46 Irwin, "Myth & Terms" (nota 34), disco 2, pista 1, al 20:35.

47 Irwin, entrevista con Wight (nota 31), 94.

Robert Irwin

A Way to Look At Things by Not Forgetting Their Names

Adrian Kohn

... regarder, c'est-à-dire oublier les noms des choses que l'on voit
[... to look, that is to say, to forget the names of the things that
one sees] —Paul Valéry, 1936¹

We know the sky's blueness even before we know it as
"blue," let alone as "sky." —Robert Irwin, 1977²

SHADOWS, SCHLIEREN, AND _____

Actually I am not so sure that to look hard at a thing is to forget its name—Valéry's hasty quip which says as much seems to duck the troublesome and ever-present tangle of sights and words.³ For, try as I might, I never quite break free from language when I take in a work of art by Irwin; studying it involves in some basic way either recognizing by name that which already has one, or else discovering that what is there does not yet have a name. Perhaps Valéry got it wrong on purpose, though. He may have wished to disrupt at any cost our habit of glancing at something in front of us only for the sake of identifying and classifying it with a term. To truly see such a thing, so the claim goes, is altogether different. For this we have to pick up on aspects of it that are unforeseeable beforehand, in spite of our familiarity with the category of things like it that its name names. But even if this is so, the word we have for the particular sort of a thing which is under examination proves helpful. As you set about viewing one of Irwin's works, you can hazard names or descriptions or metaphors, and, having done this, thereupon attempt to figure out all that still remains unsaid. Seeing his art does not entail forgetting names, then, so much as verifying the limits of what they report. And writing about it amounts to settling on the best words you can find in anticipation of knowingly overburdening them. When you want to really focus in on Irwin's art, it

could be that you have got to adjust how you use language such that it plays a more noticeable role than ever before.

Take *shadow*, the name for something Irwin often mentions in his talks and writings.⁴ It is a common-enough noun assigned to everyday occurrences which we see fit to group together, and accordingly it ignores a lot about any single shadow—just as a word is intended to. When we choose this term to name a patch of darkness cast on the grounds of the old Fort D. A. Russell hospital building that appears true to type, we might next try to learn which details are thereby lost (fig. 1). After all, the name indicates nothing of the size of this shadow before us, nothing of its shape, its angle, its hue (does it sit atop the greens and yellows of the grass underfoot or does it stretch over the beige stucco and gray concrete of the walls alongside?), nothing of its value (dark at the center but toward the edges suddenly, not steadily, less so), its saturation (does the lack of light leach away most of the color or only a tad?), and its gloss (here a lustrous darkness on moist turf, there a flat darkness on dry dirt). In searching out the many qualities of a given shadow that the customary name omits, we may come to register a few which we would not have otherwise.

As one might have guessed, this word *shadow* has been part of English almost from the beginning.⁵

FIG. 1: OLD HOSPITAL BUILDING OF FORT D. A. RUSSELL, CHINATI FOUNDATION, MARFA, TEXAS.

FIG. 2: EXAMPLES OF SCHLIEREN AROUND MARFA, TEXAS.

And over the centuries it has been duly larded with meanings, several of which show up in hackneyed phrases like *shadow of war*, *shadow of a doubt*, *more shadow than substance*, *shadow of his former self*, on and on. These idioms leave off naming a dark patch on the ground that we can see, and instead turn to the nonvisual operations of metaphor—in each case making an implicit comparison between shadows and something else on the basis of an abstract quality (above, respectively: foreboding, slightness, unreality, and inferiority) that we are supposed to understand as being characteristic of both. Such leanings toward the figurative muddy and enrich the term while also conveying how muddy and rich it already is. We should keep all of this in mind when we use *shadow* to name one lying before us in Marfa, Texas. The word will overshoot the thing, revealing only a little about its visual properties and as much or more about the nonvisual connotations it purportedly shares with other things. But at least somewhat plainly so. That is the possible advantage of a noun which is very old, ordinary, and given to abstraction: we know from the start not to depend on it for a thorough account of the actual sight it names. And this wariness of the word, once we write or speak it, can serve as a prompt to seek out more than it tells us.

Now consider the far rarer name of another perfectly normal phenomenon that Irwin had an interest in, *schlieren*.⁶ Evidently this is the term for striations in a transparent substance which are visible because their composition or temperature or pressure, and therefore density, and therefore refraction of light, differ from that of the rest of the substance. Those wavy streaks swirling around the nozzle as you fill up at the gas pump, streaming above a candle flame, and drifting off the hood of a recently parked or idling car: all *schlieren*. Here in Marfa it's those ripples hanging in the air over the sun-warmed land and roads (fig. 2). (On a side note, Irwin's acrylic columns from around 1970 make something similar happen. They bend light, and from several positions appear more as a wobble in your visual field than as a solid object with defined edges (fig. 3)). At any rate, *schlieren* is fairly new to English, in use since the 1880s or so.⁷ And once we learn of it, we may find ourselves inclined to assume that with its scientific origins and lean technical precision, the name alone communicates all we need to know. Which is to say, we will glance only in order to identify and classify the

FIG. 3: ROBERT IRWIN, UNTITLED, 1969–1970, CAST ACRYLIC COLUMN, 144 X 8 1/2 X 3 1/2 IN. COLLECTION MUSEUM OF CONTEMPORARY ART SAN DIEGO.

phenomenon in question as *schlieren*, and that's that—exactly the type of looking which would have worried Valéry. Yet in spite of its seeming accuracy, *schlieren* expresses no more about *schlieren* than *shadows* does about shadows: the changeable particularities of the roiling motion go unaddressed, how quickly the waves waver, how many or few waves you see, how high and wide they reach. Rather, the distinction to be drawn here concerns our handling of the two words. We might be less skeptical of *schlieren* than *shadow*, and less likely to look beyond the specialized noun which very conveniently fills a lack in the language without bringing metaphorical connotations in tow. Or the opposite: *shadow* has worked well enough for so long that we do not bother wondering about its effectiveness, whereas the unfamiliarity of *schlieren* gives it a tentative and provisional feel that keeps us watching the phenomena themselves instead of stopping at the word. A strange new term can cut short your viewing, or serve to prolong it.

Then there are the commonplace things we notice that do not have a name in English. What is the word for the illuminated forms cast onto the concrete when the sun shines through the doorways and window openings of the former hospital (fig. 4)? They are akin to the rectangles and rhombuses in Irwin's 2006–7 installation at the Chinati Foundation, and in his permanent work titled *1°2°3°4°*

FIG. 4: OLD HOSPITAL BUILDING OF FORT D. A. RUSSELL, CHINATI FOUNDATION, MARFA, TEXAS.

FIG. 5: ROBERT IRWIN, UNTITLED (FOUR WALLS), 2006, VOILE TERGAL (SYNTHETIC SCRIM), WOOD, METAL TAPE, WINDOW TINTING FILM, LIGHT CONSTRUCTION AND FRAMING MATERIALS, THE CHINATI FOUNDATION, MARFA, TEXAS.

FIG. 6: ROBERT IRWIN, 1° 2' 3" x 4°, 1997. APERTURES CUT INTO EXISTING WINDOWS; APERTURES: LEFT, 24 X 30 IN.; CENTER, 24 X 26 IN.; RIGHT, 24 X 30 IN.; OVERALL ROOM DIMENSIONS, 115 X 320 X 221 IN. COLLECTION MUSEUM OF CONTEMPORARY ART SAN DIEGO.

in La Jolla, and also all over on clear days as sunrays angle into bedrooms and offices lighting up shapes on the floors, walls, and ceilings (figs. 5, 6).⁸ According to the dictionary, a *sunspot* is something else—a dark feature on the surface of the sun, or a mark on your skin caused by exposure to sunlight, and not an area of bright sunlight itself.⁹ How about a *spangle* or a *speckle*? Both are smallish and roundish forms, with a difference being that spangles sparkle and speckles are matte. Either word could fit the patches of light you see on the ground when the sun passes through the gaps between tree leaves, however they strike me as a mismatch with the bigger and angular shapes under discussion here (figs. 7, 8).¹⁰ A *dapple*? The term does exist as a noun naming a thing, although the verb and the participial adjective are more frequent (*the dapples of sun on the*

forest floor, as compared with *the sun dapples the forest floor* and *the sun-dappled forest floor*).¹¹ But again, too small and too irregular. If it is indeed true that the language has no good word for this sunlit shape and those which resemble it, then inspecting one gives rise to a third kind of encounter with a visual phenomenon at the old hospital. Rather than trying to see our way through the multiple meanings of a centuries-old workaday name like *shadow*, and rather than attempting to look past the specious precision of a newer technical name like *schlieren*, we may have to begin by just picking out a word.

Several options come to mind. One is to delicately stretch or downright strain the definition of a known word. Through repeated use we might better establish *sunspot*, let's say, as the name for these shapes. Or we can borrow from another language.

FIG. 7: STRING DRAWING—FILTERED LIGHT. SITE-DETERMINED INSTALLATION COURTYARD OF THE US PAVILION, VENICE BIENNALE, 1976.

FIG. 8: ROBERT IRWIN, STRING DRAWING—FILTERED LIGHT. SITE-DETERMINED INSTALLATION COURTYARD OF THE US PAVILION, VENICE BIENNALE, 1976.

Maybe we opt for one of those accretive German constructions such as *Sonnenscheinformen*, “sunshine-shapes”; or the Chinese 窗影, *chuang ying*, “window shadow”; or the poetic Farsi سایه ی نور, transliterated as *saayeye noor* and pronounced something like *saw-yeah-yeah-nor*, “shadow of light.” The thing is, native speakers tell me that these three are not widespread in the original languages, and that really no good term exists.¹² Then what if we settle on a sensible compound word in English, perhaps *sunshape*, or *moonshape* since the bright West Texas moon casts these forms too (fig. 9), or what about *lightshape* to account for the orange and white glow thrown into rooms at night by the municipal street lamps in Marfa?¹³ As we think through the names of this and that at Irwin’s site, we ought to monitor our growing accumulation of stopgaps and stand-ins. Doing so is one way of observing things carefully: first you assign the most apt words you can come up with, and next examine how what you see differs from what those words report. It will be in large part because of the language we are used to if, in the end, we manage to sense in Irwin’s art something beyond this language. In which case, to look is decidedly not to forget the names of things we see, but rather to pay a great deal more attention to those names and their limitations than we usually do.

**AFTER MUCH VERBALIZING,
SOME HARD-WON CONCLUSIONS**

“What we actually see is exactly what we’re oriented to see. We’ve set up and developed a very elaborate, abstract system of logic—which has worked—but at the same time it has really isolated us away from any kind of really firsthand sensate involvement.”¹⁴ This was Irwin around 1971 explaining how when we view the world we find it already structured by words, and so tend to recognize solely what conforms to our nouns and verbs and statements. A year or two before, he spoke of recent art as opposing this. “It is my contention that modern art has been principally involved for twenty years in a disengagement from literate thinking [so as] to place an emphasis on sensate awareness.”¹⁵ That sounds like the standard read of his own artworks as well: they are nonverbal and strictly sensory. Yet despite this general avoidance of language, Irwin and artist James Turrell and psychophysicologist Edward Wortz conducted several experiments

FIG. 9. OLD HOSPITAL BUILDING OF FORT D. A. RUSSELL, CHINATI FOUNDATION, MARFA, TEXAS.

FIG. 10. ANECHOIC CHAMBER IN THE BASEMENT OF FRANZ HALL, UCLA, 1969. “PHOTOGRAPHS OF ROBERT IRWIN,” SPECIAL COLLECTIONS, GETTY RESEARCH INSTITUTE, LOS ANGELES.

on perception during which they reengaged with words, if only in hopes of hastening along the shift from literate to sensate participation mentioned by Irwin. Beginning in March 1969, they tested themselves and others inside a pitch-dark anechoic (echoless) chamber in the basement of Franz Hall at UCLA—just one of their activities for the Los Angeles County Museum of Art’s *Art and Technology* initiative—and fixed on the question of how perception could finally be freed up from language (fig. 10).¹⁶ “What I’m interested in is the artist’s ability to treat non-verbal concepts,” said Wortz.¹⁷ “With the project we’re working on now,” Turrell remarked early on, “we’re going to try very hard to make an experience that is nowhere near anyone’s capacity to verbalize it.”¹⁸ They wanted to discover a way of “working with non-verbal experience” by creating situations “unmediated by [an art] object, objective thought or structure, or verbal-literal description.”¹⁹

However, the verbal kept creeping into the team’s search for the nonverbal. A test they called “Experiment XII,” for instance, aimed to assess the suggestiveness of language and its ability to alter what your senses take in. This study would “investigate ‘word spaces’ and whether any programming (loading or priming) prior to the experience of an anechoic space will enhance, heighten, or hinder the experience of that space.”²⁰ Here are some of the plans for carrying out such verbal “conditioning”²¹:

Start with realm built with selected vocabulary, non-literal.... We can program people there using words to produce a thought-idea continuum which would have no literate context. The words can either be presented audibly or visually or combined somehow.

Find words through dictionary and thesaurus, and form groups of words as we like them. Categorize them as to: object-words, sound-words, action-words, state-of-being-words, place-words, sensual-words, etc.

We must choose words to correspond to the experience the people are going to have, i.e.: pick words that describe the space of the anechoic chamber.

Try to deal with the space the words make, as if each word had the power of a mantra. Remove it from any literary connotations, so

that the word is denoting portions of your thought-idea continuum or portions of your mental space, rather than connecting itself literally to other words. Thus making the word an image-conjuring, spatial-feeling, sentient-feeling device.²²

I for one find it pretty tough to crack the meaning of these lines; everything seems to come straight out of that wearisome version of stateside Zen mysticism, new-agey Californian through and through.²³ Yet there is also a serious effort here to change how language works. A word can indeed be coaxed into staying more sensory than literate. Its sound when pronounced very slowly or uttered over and over like a mantra (“presented audibly ...”), its color and its shape when projected on the wall or printed on the page (“... or visually”)—these are other varieties of information in a word that might dislodge its function of naming things. Or you can put forth a term for something but then fend off any further abstraction in language, such as the correlation with other things proposed by metaphor. (Recall *shadow of war*.) This may get at what the team intended by their puzzling notion of a word that has been “remove[d] from any literary connotations” and which therefore takes part in an unconventional kind of “thought-idea continuum” with “no literate context.” You see or hear a word that names a sensation; an idea develops about how the sensation feels; this initial idea then leads to others within the same register of meaning that is primarily sensory. This, as opposed to our accustomed mode of interpretation and association: usually a word goes on “connecting itself literally to other words,” and what it names gets lost amid everything it evokes in the register of literal/literate/literary meaning.

The team believed that a dictionary and a thesaurus would remain helpful for selecting object-words, action-words, state-of-being-words, and so on. They needed to piece together a curious sort of vocabulary which could somehow non-literately “correspond to” and non-literately “describe” the sights, sounds, and space you might meet with once inside the anechoic chamber. *Confined dull grainy buzzing dense blue-black oppressive ... peaceful* (figs. 11, 12).²⁴ You would undergo verbal conditioning before stepping in, and upon coming back out you would receive a checklist of words to tick or cross off. Soon this approach was refined in order to get

lengthier responses from the participants. “After the time is up, the door is opened, the light turned on, and the person is casually asked: ‘How did it feel?’ to obtain an initial verbal reaction.”²⁵ That question and others also appeared on a typed form given to each test subject:

How did the room feel?

Subject: Hard to put a shape to it. Flat in front of me. Hallucinations had shallow depth. On looking straight ahead, I felt light converging on the sides as if from behind, but when I turned it was even darker.

Describe the overall field after the light went out.

S: Shooting backwards through a tunnel. Blue-gray after-images on a darker-grey field. A shiny object to my left stayed with me then vanished.

What did you see?

S: Gray on dark gray. Rod-shaped blue things and lights swelling in from sides. Hallucinations (e.g., faces from weird angles—mainly looking up at them—focus on eyes and noses—mainly ‘Christ-like’ and ‘blond-female’ types) and designs (e.g., fractionated planes) and colored objects (e.g., a red and green eye).

Describe the visual space you were involved in.

S: Dream-like. In fact, it was so hard not to close my eyes that much of what I did ‘see’ was partial dreams. Up and flat at 5 feet or so.

What did you think while you were in the room?

S: Of falling asleep (felt guilty about this); of trying to think about these questions which I knew I would have to answer (i.e., concentrating on seeing and hearing mainly).²⁶

With the conditioning and the checklists and then this, a questionnaire of all things, it begins to seem as if the team had been pursuing the very opposite of their stated intentions. Every stage of their experiment wound up redoubling the “literate context” and “verbal-literal description” at work. Even they had doubts, according to dashed-off notes from a conversation with Turrell in April 1969:

now using ucla anachoid chamber to test ourselves and 26 students. at 1st we gave

them a questionnaire to describe their experiences. then we decided all we were measuring was their ability to describe their experiences, not the experience. also destroyed the effect of what happened.²⁷

Yes, a description of something is not the thing itself. But there must be more to it than that. As Turrell said, the experiment offered a chance to see how ably one managed to bring forth names for new, outlandish, and perhaps ultimately nonverbal phenomena. What the team may have missed, or more likely considered and then decided against, is that this is useful information. The idea appears reasonable enough, though. The language you settle on when speaking and writing about an experience attests to the ease or the difficulty of doing so, and that in turn bears out (rather than destroys) the effects it has had on you.

For example, details such as angled faces of Christs and blondes preserve some sense of the harrowing peculiarity of hallucinations, a term and a theme which today one might otherwise shrug off after so many breezy references out there to the ’60s acid subculture. And yet any success we have in imagining the imagery recounted by the subjects in their questionnaires also means that it is strange only up to a point. The red and green eye requires no more than a substitution of an ordinary brown iris, black pupil, and white sclera with more chromatic colors. The swelling brightness in your periphery; the shiny object which is not actually there but lingers just the same until it abruptly vanishes; the gray before you when it ought to be the blackest black in a room with no light—these sights are odd indeed, but they seem more or less successfully articulated in the language we know.²⁸

Other things mentioned here do not come through as readily when put into words. The “designs” consisting of “fractionated” (I had to go to the dictionary: fragmented, segmented) “planes” are impossible for me to picture since I do not quite understand what is being said.²⁹ The same goes for the “blue-gray after-images on a darker-grey field” and the “gray on dark gray [along with] rod-shaped blue things.” I cannot really envision in my mind’s eye what either statement reports; and furthermore I wonder whether these are two tries at capturing the same visual phenomenon, which, if true, would imply a curious discrepancy between them: what starts out as only one kind of thing on dark gray

FIG. 11: LIST OF "WORDS CHECKED" AND "WORDS CROSSED OFF," 1969, ART AND TECHNOLOGY EXHIBITION RECORDS, BALCH ART AND RESEARCH LIBRARY, LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART.

FIG. 12: "POSSIBLE CHECKLIST," 1969, ART AND TECHNOLOGY EXHIBITION RECORDS, BALCH ART AND RESEARCH LIBRARY, LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART.

in the first response (“blue-gray after-images,” mixed-color nebulous forms) appears to become two separate kinds of things on dark gray in the second response (a completely formless lighter gray on the one hand, and discrete blue rods on the other). Then notice the degree to which the participant felt it necessary to hedge her answers when she wrote that *much of* what she did ‘see’ was *partial* dreams. She and we remain unsure of even the most basic facts, like precisely what she saw and, moreover, whether what she saw was in reality seen, or dreamed, or both, or something else.³⁰

Following his own sessions in the anechoic chamber, Irwin too recalled phenomena that break down the distinctions between memory, sensation, hallucination, and other such terms:

You get a certain amount of retinal playback. In your ears you feel as if you’re totally underwater because the room is absolutely packed with soundlessness—it is not empty at all, you can cut it with a knife. In listening to that soundlessness, you also begin to pick up reads of your own body. You hear your heartbeat and so on and so forth. And you actually hear, I think, the electrical energy of your brain.³¹

Irwin arrived at the conclusion that “it’s not a verbal experience” largely by trying to verbalize the experience, as here.³² Newly coined or unusual sciency phrases (*retinal playback*), similes (*as if underwater*), idioms (*cut with a knife*), and colloquialisms (*pick up reads of*) are among the various constructions he tried in an effort to offer some kind of account of the strange sights and sounds he had encountered. Besides naming and describing and alluding, Irwin’s words also communicate which of his sensations fit most uneasily into language. “We would do these things together,” he explained, “and then begin to talk about them. [But] when you spend this long playing with non-verbal forms, it gets hard to talk. You don’t have a *desire* to talk about it. It doesn’t work, and it doesn’t feel right.”³³ The team’s research always addressed verbal expression as much as nonverbal experience, and had to, given that where one ends the other begins. No surprise then that throughout the tests, Irwin, Turrell, and Wortz stayed knee-deep in language. By doing so, they came to find out how and why their words kept falling short of the things they felt firsthand.

THE SUCHNESS AND RIGHTNESS
OF AN OUTER-SPACE OVEN

One reason Irwin gave for why words didn't work and didn't feel right is that they are physical. Possibly he was insisting how once spoken or written they themselves become audible or visible phenomena as in Experiment XII, and also how when arranged one after the next into a sentence whose meaning unfolds step by step, nouns and adjectives and verbs take on those other physical dimensions of time and space.³⁴ These properties of their own will always get in the way of conveying information about some other thing in the world and *its* physical properties. Now as for this information about an object or a phenomenon that one might wish to make known, it could be called nonphysical in a certain manner of thinking. It exists as a feeling more than anything else and has little to do with what Irwin saw as the particular physical form of words. Here he is, saying a bit more on the notion:

The areas of extended perceptual research we got into have to do with the ability to handle information in a non-physical form [as opposed to handling it in a physical form like a word]. Anything that has a (symbolic) dimension [as words do]—even our own description of matter and energy—the[se kinds of] physical descriptions defy the form [of the matter or energy or other phenomenon under consideration]. You can't talk about a non-physical being with a physical symbol.³⁵

Although of course without words you can't talk at all. On occasion Irwin turned this dilemma to his advantage by approaching a subject through the physical/verbal form of its name and that word's defiance of the nonphysical/nonverbal information it was supposed to impart. In August 1969 Irwin and Turrell sat in on a meeting that Wortz had set up with scientists and other colleagues. The contribution of the two artists consisted of taking issue with what those in the room meant when using the name for the topic of discussion, *habitability*. "We corrupted the meeting," Irwin remembered, "because our definition of habitability completely altered the premise they were assuming. We broadened the term."³⁶ In May 1970, at the First National Symposium on Habitability in Venice Beach, Ir-

win drew attention to how the speakers stumbled over another term, *humanism* (fig. 13):

I was struck by the fact that as each one got up to the point of humanism, they found words somewhat inadequate and they began in one case to laugh a little bit, Mr. Izumi became reluctant to hold himself to any one verbal phrase, and as Dr. Pande put it he felt the necessity to make 40 statements at one time all of them coming out together somehow.³⁷

The conclusion Irwin drew from this was that "verbal communication—putting forth ideas abstractly—is somehow the seat of the problem in making progress in habitability."³⁸ Maybe. But when gazing at the blue of the sky, running experiments with an anechoic chamber, and defining hazy concepts like habitability and humanism, Irwin's focus on language suggests that he might have been closing in on a way to make use of its shortcomings, even if unknowingly. The finding that words cannot get at a thing counts as a discovery of some sort about it, in short, that whatever it is is not well enough understood for one to choose words with ease. And so the thing has to be talked about differently. Rather than trusting or foregoing or forgetting the name of it, we might view that word as a physical form whose most important role is to mark out where some amount of nonphysical information must be missing. It seems to be a question of looking at, then through, and then past a name: by staring at a word we will come to notice it actually sitting there on the page; from this, we may gain a clearer sense of the limitations of identifying something in the world according to the bunched-up little black marks which form its name; and with that, we can

FIG. 13. IRWIN (BEARDED) AT THE FIRST NATIONAL SYMPOSIUM ON HABITABILITY, MAY 11–14, 1970, VENICE, CALIFORNIA.

FIG. 14: ROBERT IRWIN, MICROWAVE OVEN MOCKUP VIEWED FROM ABOVE, 1970.

start over by looking at the thing through its name primarily in order to catch sight of what the word does not manage to make clear—what we see of a thing in front of us that is beyond the reach of its name.

* * *

Irwin did not explain exactly how he and Turrell broadened the definition of the term *habitability* in that earlier meeting, but perhaps several of those around the table thought of it as addressing only the most basic factors in keeping humans alive and able to accomplish their missions in extreme conditions: how much air, food, water, sleep, space, and what temperatures are necessary.³⁹ Irwin's ideas tended elsewhere as Wortz knew:

Right now we're establishing some criteria for a spacecraft. One of the things that Bob has done is to help us. We've looked at the problem of providing a very enriched environment.... He was thinking that portions of the spacecraft should be designed or painted to have an appropriate suchness for their function. He's designed us a little oven.... So we have the first tentative art input into a spacecraft.⁴⁰

What Wortz labeled *suchness* refers in part to the "visual richness" of the dichroic paint on the oven, that is to say, the "apparent changes in the color of the object as the observer's perspective changes," in this case from warm tan when standing over the oven to cool green when sitting down beside it (figs. 14, 15).⁴¹ "Forms are enhanced by this technique; the edges appear bold against one background and then become soft as the color shifts to

FIG. 15: ROBERT IRWIN, MICROWAVE OVEN MOCKUP VIEWED FROM THE SEATED OR OPERATING POSITION, 1970.

match the major area."⁴² It sounds like training for the eyes, a workout to ensure that they stay limber and adaptable for the critical task of sighting things from a space capsule.⁴³ The enriching suchness would come about in other ways too. For example, the oven might raise larger philosophical issues for one to consider. The stark color-switching characteristic of dichroic paint may be unusual, yet the hue and saturation and value of any object in the galley would alter as you moved in relation to it and the light source. It could be interesting to mull over whether variations of this type are truly "apparent": does color exist as a stable and intrinsic property of the oven's paintjob—perceived changes to which are no more than apparent—or do the tan and the green exist only as perceived, only as appearance, which would imply that there cannot be anything other than so-called apparent changes when it comes to color? And then also figuring out causality. According to planning documents, a timer in the appliance would make an indicator light flick on and a buzzer beep; maybe as with most microwave ovens, a component known as a magnetron would emit radiation and rapidly spin molecules in the food thereby heating it; and as you moved around, the paint would respond as if it too were somehow electrical, binary, on/off, tan/green.⁴⁴ Although in fact the two colors would have nothing whatever to do with those other operations, you might have had to think through and test the misleading impression of a correspondence before being able to confidently reject it as false—all of which amounts to a complicated, rich encounter for one to have with an oven over the duration of a prolonged mission.

But really *suchness* was Wortz's term for a quality that fit with a larger principle of Irwin's. For him "everything has to feel just right," as Wortz

put it, an idea Irwin probably came up with in the course of his own practice and which Wortz recalled the artist comparing to the aesthetics of customized cars—“guys massaging portions of the machine that no one will ever see, just because it feels right to have it all just right.”⁴⁵ Except what does that mean, *to feel right*? Irwin knew how in seeking to answer this question one may get cornered into tossing out still more words in order to “try to explain what it feels [like] to feel right.”⁴⁶ He gave it a go regardless: “When I say, ‘It feels right,’ what I’ve done is weigh it on some scale, some reasoning scale.”⁴⁷ Naturally we next have to ask what this concept of a *reasoning scale* is all about. Things have gotten vague. The added words offer few gains in clarity and instead compound incomprehension. Here at the limits of language we have to see if we can grasp what *suchness* and *feeling right* and *weighing on a reasoning scale* might be intended to express, while also staying aware that these are abstractions filling in for information that goes beyond them. This point of discovery is reached in every respect by way of language, by attempting to find names for what it is that we see and feel, and not by forgetting those names.

Adrian Kohn is Associate Professor in the Department of Art History at the Massachusetts College of Art and Design.

For their help with this essay, I thank Hugh Davies, Kristie French, Jessica Gambling, Harriet Hutton, Eva Hyvarinen, Jane Livingston, Jon Mason, Sally McKay, Jet Prendeville, David Tompkins, Rob Weiner, Emma Whelan, and Pauline Wolstencroft.

NOTES

Shortened citations in the notes below include a reference in parentheses to the note with the first and full citation.

- 1 Paul Valéry, *Degas, danse, dessin* (Paris: Ambroise Vollard, 1936), 161.
- 2 Robert Irwin, “The Process of Compound-ed Abstraction—Notes Toward a Model,” *Robert Irwin* (New York: Whitney Museum of American Art, 1977), 25.
- 3 The context of Valéry’s phrase is somewhat complicated. Bringing to a close his book on

Edgar Degas (and dance, and drawing, and politics, and Stéphane Mallarmé ...), Valéry faults Blaise Pascal for “reduc[ing] [painting] to the ‘vanity’ of laboriously pursuing the resemblance of things whose [actual, unpainted] appearance is, in and of itself, without interest” [*Je réduisait à la «vanité» de poursuivre laborieusement la ressemblance de choses dont la vue d’elles-mêmes est sans intérêt*]. “Which proves,” Valéry continues, that Pascal “did not know how to look, that is to say, to forget the names of the things that one sees” [*ce qui prouve qu’il ne savait pas regarder, c’est-à-dire oublier les noms des choses que l’on voit*]. Valéry,

Degas, danse, dessin (note 1), 161. The quote from Pascal’s 1669 *Pensées* that Valéry has in mind goes, “What vanity is painting, which attracts admiration for the resemblance to things whose originals we do not admire!” [*Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par la ressemblance des choses, dont on n’admire point les originaux!*]. Blaise Pascal, *Œuvres complètes*, ed. Louis Lafuma (Paris: Éditions du Seuil, 1963), 504, §40–134.

Lawrence Weschler borrowed Valéry’s words for the title and postscript of his celebrated biography of Robert Irwin, and wrote that the “aphorism ... had once served as an apt characterization of Irwin’s entire course up to a certain point”:

I adapted a line of Paul Valéry’s (‘seeing is forgetting the name of the thing one sees’) as the book’s title, in part because that kind of struck-dumb attentiveness was precisely the sort of experience to which Irwin’s works were increasingly aspiring, but also because my text constituted a record of all the usual components of artmaking—image, line, focus, frame, signature, naming, the requirement of making itself—that Irwin had had sequentially to jettison, to bracket out, to *forget*, before he himself was able to see. Being here now is what Irwin is all about—*getting* here now, and not talking about it. And yet ‘getting here’ breeds talk—his, ours—and there is in Irwin’s work all sorts of stuff to talk about. As I say, the entire enterprise basks in contradiction.

Lawrence Weschler, “In a Desert of Pure Feeling,” *The New Yorker*, June 7, 1993, 81, 88, emphasis in the original; Lawrence Weschler, “Playing It as It Lays & Keeping It in Play: A Visit with Robert Irwin,” *Robert Irwin*, ed. Russell Ferguson (Los Angeles: The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 1993), 153, 178; and Lawrence Weschler, *Seeing Is Forgetting the Name of the Thing One Sees: A Life of Contemporary Artist Robert Irwin* (Berkeley: University of California Press, 1982), 203. The phrase pops up reliably enough whenever Weschler writes and talks about Irwin. See also his “Taking Art to Point Zero—II,” *The New Yorker*, March 15, 1982, 59; “Discriminations,” *Doubletake* 6, no. 3 (Summer 2000), 87; “Robert Irwin and Lawrence Weschler in Conversation,” *Chinati Foundation Newsletter* 12 (October 2007), 39; “Embeddedness: Robert Irwin in His Seventies,” *Virginia Quarterly Review* 84, no. 2 (Spring 2008), 210; “How I Got That Story,” *Art in America* 99, no. 9 (October 2011), 148; and an audio recording of a lecture at the Whitney Museum of American Art, New York, July 11, 2013, at 48:41 (whitney.org/WatchAndListen/Artists?context=Artist&play_id=883).

The nested problem here is that Pascal might be misconstruing painting, and Valéry misreading Pascal, and Weschler misusing Valéry. To start with, Pascal detects a basic irony in searching for likenesses as you view a painting (which he seems to believe is the proper thing to do when standing before one): painted images are admirable to us on account of their resembling the appearance of real objects although those real objects may be mundane and unworthy of admiration in themselves. Therefore painting is a “vanity.” Valéry finds in this statement of Pascal a “reduc[ti]on” of painting as opposed to an arch observation that indicates (and even appreciates) something intriguingly contradictory and constructed about the art form. Conveniently for Valéry, the charge cries out for a defense—well if Pascal thinks this, he does not know how to look at the things one sees in a painting. Weschler then “adapt[s]” Valéry’s rebuke of

Pascal into a kind of “aphorism” having to do with Irwin’s interest in paying attention *not* to things in a painting but instead to things in the world. Through a series of interpretations that more than anything else seem to repurpose what was to be commented on, we have come full circle, back to Pascal’s initial distinction between viewing real objects and viewing painted images. In this essay, then, I consider the phrase that emerges from Weschler’s fundamental alteration of Valéry’s prickly counter to Pascal’s questionable understanding of painting, largely because, as Weschler wrote, the line is sometimes taken to be an apt characterization of Irwin’s art and practice.

4 See “Robert Irwin (Part I). In Conversation with Donald Carroll,” [1975], audio recording no. 38523, Center for Cassette Studies, North Hollywood, California, side 2, at 14:52; *On Art and Artists: Robert Irwin*, dir. Lyn Blumenthal and Kate Horsfield, Video Data Bank, School of the Art Institute of Chicago, 1978, at 32:25; Robert Irwin, *Being and Circumstance: Notes Toward a Conditional Art* (Larkspur Landing, Cal.: The Lapis Press, 1985), 21; *Robert Irwin: The Beauty of Questions*, dir. Leonard Feinstein, 1997, at 36:42; and an audio recording of Robert Irwin, lecture at the Chinati Foundation, Marfa, Texas, October 7, 2006 [disc marked “October 6, 2006”], Chinati Foundation archives, disc 1, at 51:07.

Irwin included “shadows images” (perhaps photographs of shadows?) as a topic of interest in his list for Don Christiansen of Lockheed Aircraft Corporation’s public affairs office during the early stages of the Los Angeles County Museum of Art’s *Art and Technology* project. See a document titled “Space craft cabin / support environment,” folder 4, box 3, *Art and Technology* exhibition records, Balch Art Research Library, Los Angeles County Museum of Art, second page; and Jane Livingston, “Robert Irwin / James Turrell,” in *A Report on the Art and Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art, 1967–1971*, ed. Maurice Tuchman (Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1971), 128.

5 Apparently *shadow* occurs in a bestiary from the year 1220, but goes back to Old English *scædurwe*, then to Germanic cognates (Old Saxon *scado*, Middle Dutch *schadurwe*, Old High German *scatewoves*), and still further to Greek σκῶτος. *Oxford English Dictionary*, 2nd ed., 20 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1989), 15:127.

6 Irwin listed “schlieren images” as another topic of interest in the “Space craft cabin / support environment” document (note 4), second page; and Livingston, “Robert Irwin / James Turrell” (note 4), 128. With regard to the word’s rarity, Mark Davies’ online “Corpus of Contemporary American English” returns over thirty thousand uses of *shadow* in various forms over the covered date range from 1990 to 2012, and only eight uses of *schlieren* (and none at all of the singular *schliere* listed in the *Oxford English Dictionary* (note 5), 14:625). For a more historical result, the “1,000,000 Books” corpus from Google Books indicates, on the one hand, about five and a half million instances of *shadow* in sampled texts since the year 1500 (the earliest date included in the dataset), and, on the other hand, about seven thousand instances of *schlieren* in sampled texts since 1880 (the decade of its first appearance in English). So, *schlieren* occurs roughly seven-hundred-fifty times less frequently than *shadow* in this sampling of English usage. See corpus.byu.edu/coca and googlebooks.byu.edu.

7 The dictionary has it that *schlieren* entered English from German around 1885; in the field of geology—streaks or striations in rock—and

by 1895 was to be found in chemistry texts concerning the streaky and striated appearance of one solution flowing through another of a different density. Other citations come from optics, aeronautics, and oceanography. *Oxford English Dictionary* (note 5), 14:625. Every so often the term turns up in the popular press, as in Denise Grady, "The Mysterious Cough, Caught on Film," *New York Times*, October 28, 2008, D3.

8 "[Depending on] the orientation of the sun[,] there are three white squares most of the day. Three white squares move through the room," Irwin stated of $r^0 2^0 3^0 4^0$. The 1997 piece consists of three rectangular openings cut out of the ocean-facing windows of a gallery in the Museum of Contemporary Art San Diego in La Jolla, California. "President's Lecture: Robert Irwin on Abstraction," Rice University, Houston, March 23, 2000, video recording, at 59:54 (edtech.rice.edu/www/?option=com_iwebcast&action=details&event=301).

Irwin had to explain that the title $r^0 2^0 3^0 4^0$ indicates the four dimensions of height, width, depth, and time, a meaning which is not very obvious from the (cardinal? ordinal?) numerals alone. Furthermore, it is difficult to figure out how you actually say $r^0 2^0 3^0 4^0$ aloud ("I call it 'one-, two-, three-, four-dimension,'" he confirmed in an interview). A title that cannot instantly be interpreted attracts attention to itself, and to the gap between it and one's sensory experience of the artwork it names. Robert Irwin, interview with Tyler Green, New York, May 3, 2012, in episode no. 26 of "Modern Art Notes," at 9:22 (soundcloud.com/manpodcast/ep26); and Robert Irwin, telephone conversations, November 20–21, 2013.

9 *Oxford English Dictionary* (note 5), 17:201–202.

10 *Oxford English Dictionary* (note 5), 16:104; *Oxford English Dictionary* (note 5), 16:162–163. For the 37th Venice Biennale in 1976, Irwin made a string square on the ground that drew one's eyes to the dapples of sun falling inside and outside of it.

11 *Oxford English Dictionary* (note 5), 4:245–46.

12 If you enter 窗影 and سایه ی نور in the keyword search field of the image-hosting website www.flickr.com, however, it displays digital photographs of the lit forms under discussion, scattered here and there among images of many other things and phenomena. Searching *Sonnenscheinformen* did not return any matches.

13 The *Oxford English Dictionary* does not list *sunshape*, *moonshape*, or *lightshape* as either open, hyphenated, or closed compounds (*sun shape*, *sun-shape*, *sunshape*); likewise, the Corpus of Contemporary American English does not show instances of these words naming the illuminated forms (see notes 5 and 6). While www.flickr.com returns no matches for *moonshape*, it does display relevant images if you search for *sunshape* and *lightshape* (see note 12).

14 Robert Irwin, in *Drugs and Beyond*, dir. Lynne Littman, Extension Media Center, University of California at Los Angeles, 1971, at 3:57.

15 Robert Irwin, in Douglas Davis, *Art and the Future: A History/Prophecy of the Collaboration Between Science, Technology and Art* (New York: Praeger Publishers, 1973), 163. Davis refers to planning for the then-forthcoming First National Symposium on Habitability in May 1970, so his interview with Irwin seems to have occurred in late 1969 or early 1970 (162).

16 *Art and Technology* was based on "a fundamental belief in the necessity of giving artists access to industry," wrote LACMA senior curator Maurice Tuchman, and it allowed twenty-

three of them to work "in residence" ... within leading technological and industrial corporations" for varying lengths of time between 1967 and 1971. Maurice Tuchman, introduction to *A Report on the Art and Technology Program* (note 4), 11, 21, 26; and a brochure in folder 1, box 1, *Art and Technology* records (note 4), first page. For the date of the anechoic chamber experiments, see the "Tentative Key to Documents," folder 4, box 3, *Art and Technology* records (note 4), first page. Jay Dowling, then a psychology professor at UCLA, worked with the team and remembered that they used the anechoic chamber in Edward C. Carterette's laboratory in the Franz Hall basement. Comparing photographs of Irwin and Turrell in the small rectangular space against architectural plans of the Franz Hall room appear to confirm that this was the place. The room was completely remodeled in 2013. Jay Dowling, email correspondence, April 26, 2014; Malcolm Lubliner, photographs of Robert Irwin, 1969, Special Collections, Getty Research Institute, Los Angeles; Harriet Hutton, email correspondence, April 20–28, 2014; and Welton Becket & Associates, Sheet A4 "Sub Basement Floor Plan" and Sheet A34 "Anechoic Chamber Details, Alternate Number 7" of the "Franz Hall Addition for Psychology" project, November 17, 1958, Capital Programs, Design and Construction department archives, University of California, Los Angeles.

17 Edward Wortz, in Robert Buhrman, "Portrait of the Artist as a Mad Scientist," *Los Angeles Magazine* 14, no. 11 (November 1969), 72.

18 James Turrell, in Victoria Nakagawa, "Technology in Art," *Genre: An International Journal of Literature and the Arts*, nos. 2–3 (1968–69), 47.

19 "Project with Garrett / 1–21–69," folder 4, box 3, *Art and Technology* records (note 4), first page; and a handwritten statement beginning with "Objective thought is unaware of the subject of perception," folder 5, box 3, *Art and Technology* records (note 4), second page. See also Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 131.

20 "Experiment Schedule," folder 5, box 3, *Art and Technology* records (note 4), third page; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 134, here listed as "Experiment XI." There is also a passing mention of "subliminal word 'spacing'" in "Project with Garrett / 1–15–69," folder 5, box 3, *Art and Technology* records (note 4), fourth page; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 131.

21 "Project Notes / 2–10–69," folder 4, box 3, *Art and Technology* records (note 4), first page; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 132.

22 "Project Notes / 2–10–69" (note 21), first, second, and third pages; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 132–133. See also Jane Livingston's notes in the document titled "2–3 [February 3, 1969] meeting with Irwin," folder 4, box 3, *Art and Technology* records (note 4), second page: "Dictionary thing—going thru word by word, selecting words that will be provocative" (emphasis in the original).

23 *Los Angeles Times* art critic William Wilson wrote that "much of the trio's jargon was a mixture of current catchwords: revolution, evolution, vibrations. For a while it sounded like the paisley mental muddle of the new astrological and meditative mystics." And *Art News* critic David Antin: "As for its view of technology, it is clear that here technology is conceived as a capacity to gain vocabulary. ... While the artists acquired a vocabulary of 'S's' [subjects], that is, of an experiment] and 'alpha,' 'beta,' 'delta' and 'progressions' and 'digressions' in a truly

interactive manner, the technologist and the 'S's' acquired a 'meditational' vocabulary, words like 'tantric,' 'koan,' 'o.m.'" See William Wilson, "Two California Artists Are Busy Exploring Inner Space," *Los Angeles Times*, May 11, 1969, D2; and David Antin, "Art and the Corporations," *Art News* 70, no. 5 (September 1971), 52.

24 From the "words checked" and "words crossed off" columns of a handwritten sheet that seems to summarize one participant's selections from a typed form titled "Possible Checklist," folder 4, box 3, *Art and Technology* records (note 4). See also the "Possible Checklist" and "Words Descriptive of the Anechoic Chamber Experience," folders 4 and 5, box 3, *Art and Technology* records (note 4).

25 Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 134, 136.

26 Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 136.

27 Jane Livingston, typewritten notes from a conversation with James Turrell, folder 4, box 3, *Art and Technology* records (note 4), second page.

28 Clinical terms exist as well. The Christs, blondes, and multicolored eyes could be complex hypnagogic hallucinations, those arising as one descends into sleep. The brightness in the subject's periphery might indicate an excessive sensitivity brought on by the darkness known as hyperaesthesia of the retina; the vanishing object is perhaps an instance of palinopsia; and the idioriental (caused by intrinsic rather than external stimulus) sensation of gray or light in what is actually total darkness could be an example of *Eigengrau* ("self-gray") and *Eigenlicht* ("self-light"). Jan Dirk Blom, *A Dictionary of Hallucinations* (New York: Springer, 2010), 170–171, 248, 251–52, 382–83; D. H. ffytche and R. J. Howard, "The Perceptual Consequences of Visual Loss: 'Positive' Pathologies of Vision," *Brain* 122, no. 7 (July 1999), 1247–60; Jan Dirk Blom, email correspondence, July 3–4, 2015; and D. H. ffytche, email correspondence, July 3–6, 2015.

29 The response suggests tessellopsia, mosaic vision, and hypnagogic geometrical hallucinations. See Blom, *A Dictionary of Hallucinations* (note 28), 207–208, 337–39, 507; ffytche and Howard, "The Perceptual Consequences of Visual Loss" (note 28); Blom, email correspondence (note 28); and ffytche, email correspondence (note 28).

30 Notes from the planning of the anechoic experiments mention "stimuli ... on the order of sub-threshold light flashes and sound flashes" that "will increase gradually to the point which seems to be between hallucination and reality." "Project with Garrett / 1–15–69" (note 20), second page; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 130.

31 Robert Irwin, interview with Clare Spark Loeb for the "Sour Apple Tree" radio program, February 1, 1971, Pacifica Radio Archives, audio recording no. BB4458.01 [program title: "Art and Technology"], track 3, at 5:25. See also Robert Irwin, interview with Frederick S. Wight, Los Angeles, 1975–76, transcript, "Los Angeles Art Community: Group Portrait," Center for Oral History Research, University of California, Los Angeles, 159.

32 Jane Livingston, notes from a conversation with Robert Irwin, folder 5, box 3, *Art and Technology* records (note 4), second page; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 139.

33 Livingston, notes from a conversation with Irwin (note 32), second page, emphasis in the original; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 139.

34 "I'm limited here by the fact that one word has to follow another. Just in explanation [of

various kinds of artistic activity] I lay them out in sequence, but I don't intend them as a sequential thing." Robert Irwin, "Myth & Terms," Cullinan Lectures, Rice University, Houston, March 7, 1988, audio recording, ms 495, box 4.3, Woodson Research Center, Rice University, disc 2, track 2, at 10:04.

35 Livingston, notes from a conversation with Irwin (note 32), fourth page, bracketed words added for clarity but parentheses around "symbolic" in the original; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 140.

36 Livingston, notes from a conversation with Irwin (note 32), fifth page; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 141.

37 Robert Irwin, statement in "First National Symposium on Habitability," 4 vols. (Los Angeles, Garrett Airesearch Manufacturing Company, [1971]), 4:63. See also the preceding statements by Kiyoshi Izumi and Shashi K. Pande.

38 Irwin, statement in "First National Symposium on Habitability" (note 37), 4:63.

39 "It became obvious, as mission duration increased from a few weeks to a few months and then to a few years, that a spacecraft would have to become more and more self-sufficient until it contained everything necessary for survival and well being. The question now became: what is everything? This is where habitability became very interesting to us. What is everything that a person needs?" Edward Wortz, "Habitable Environments," *Choke* 1, no. 1 (Fall 1976), 20.

40 Jane Livingston, notes from a conversation with Edward Wortz, folder 5, box 3, *Art and Technology* records (note 4), eighth and ninth pages; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 143.

41 C. E. Righter, D. P. Nowlis, V. B. Dunn, N. J. Belton, and E. C. Wortz, "Habitability: Guidelines and Criteria" (Los Angeles: The Garrett Corporation / Airesearch Manufacturing Company, 1971), pages 5–1, 5–3 (fig. 5-1), 5–5 (fig. 5-2). The authors thank Irwin in the foreword on page iii for his "consultation in aesthetics and the infrared [elsewhere, 'micro-wave'] oven mockup."

42 Righter, et al. (note 41), page 5-1.

43 Irwin included "visual stimulus for attention, orientation, space, siting," and "sighting of specific objects on the earth" in his early list of topics. "Space craft cabin / support environment" (note 4), first page. (The *Art and Technology* catalogue replaced "siting" with "sitting" when it probably should have been "sighting." Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 127.)

44 Righter, et al. (note 41), page 9-86 (fig. 9-39).

45 Livingston, notes from a conversation with Wortz (note 40), eighth and ninth pages; and Livingston, "Robert Irwin / James Turrell" (note 4), 143. "Bob's aesthetic has to do with space, light, line, form, shadow and a spirit of inquiry. It provides him with a unique thrill in the recognition of existing combinations of these elements that is *right*. *Right* is my word not his. In some sense *right* is equivalent to *beautiful*. However *beautiful* is too limiting a word. *Correct* is not a synonym for *right* either. What is perceptually *right* is known to be so." Ed Wortz, undated statement, folder 10, box 115, Giuseppe Panza Papers, Special Collections, Getty Research Institute, Los Angeles, 1.

46 Irwin, "Myth & Terms" (note 34), disc 2, track 1, at 20:35.

47 Irwin, interview with Wight (note 31), 94.